

**AULAS DA DISCIPLINA “TEORIAS E PRÁTICAS
DISCURSIVAS NA ESFERA ACADÊMICA”**

**DEPARTAMENTO DE PROCESSOS
TÉCNICO-DOCUMENTAIS – DPTD**

UNIRIO

PROF^a DR^a

PATRÍCIA VARGAS ALENCAR

RIO DE JANEIRO

2024

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	3
MÓDULO I – GÊNEROS TEXTUAIS	4
Aula 1: Entendendo o que são gêneros textuais	4
Aula 2: Peculiaridades linguísticas e extralinguísticas	6
Tarefa:	8
Aula 3: A textualidade	11
Tarefa:	16
MÓDULO II – DISCURSO ACADÊMICO	18
Aula 4: Os gêneros textuais acadêmicos	18
Tarefa:	24
Aula 5: Discurso de autoridade	27
Tarefa:	32
Aula 6: Variedade linguística padrão	35
Tarefa:	43
MÓDULO III – ANÁLISE DISCURSIVA	45
Aula 7: Escrita acadêmica	45
Tarefa:	47
Aula 8: Projeto acadêmico	51
Tarefa:	54
Aula 9: Elementos estruturantes da introdução	57
Tarefa:	61
MÓDULO IV – PRÁTICA DISCURSIVA	64
Aula 10: Diálogo intertextual	64
Tarefa:	66
Aula 11: Revisão	69
Aula 12: Modéstia acadêmica	72
GABARITOS	75
REFERÊNCIAS	76

INTRODUÇÃO

Esta apostila foi elaborada pela professora Patrícia Vargas Alencar (<http://lattes.cnpq.br/7647422166759358>), com colaboração do monitor Rafael Eich (<http://lattes.cnpq.br/8593232134587305>), como material para a disciplina Teorias e Práticas Discursivas na Esfera Acadêmica, durante a realização do semestre letivo de 2020.2, atendendo a RESOLUÇÃO Nº 5.307, DE 17 DE AGOSTO DE 2020 da UNIRIO, por conta da COVID-19. Teve a colaboração dos monitores Rafael Eich (<http://lattes.cnpq.br/8593232134587305>), Monique Lacerda Martins (<http://lattes.cnpq.br/2081478010565113>) e Rosane Carolini Monteiro de Carvalho (<http://lattes.cnpq.br/0209967696796213>) para revisão e diagramação.

UNIRIO

PROF^a DR^a

PATRÍCIA VARGAS ALENCAR

MÓDULO I – GÊNEROS TEXTUAIS

Aula 1: Entendendo o que são gêneros textuais

Este é o nosso primeiro contato com o conteúdo da disciplina. Leia o texto anexado de Luiz Antônio Marcuschi (Cf.: Referências), professor e linguista que muito contribuiu para o desenvolvimento dos estudos sobre os gêneros textuais no Brasil. A discussão veiculada é pertinente para introduzir os estudos sobre gêneros acadêmicos. Em seguida, considere o vídeo que sintetiza a proposta dos gêneros textuais. Agora, vamos fazer um combinado? Que tal um fórum de discussão? O primeiro a se manifestar (publicamente) deve inserir um comentário que define o que são "gêneros textuais". O próximo deverá comentar (publicamente) sempre a última definição de modo a complementá-la (exemplificar, discordar ou concordar) e, assim, sucessivamente. Para a sua reflexão, considere as especificidades dos gêneros textuais (como sua função e suas características linguísticas). Quem gostaria de iniciar a discussão? Seja breve!

UNIRIO

PROF^a DR^a

PATRÍCIA VARGAS ALENCAR

ANEXOS

- <https://www.youtube.com/watch?v=ZRsdIGbYqqs>
- https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/133018/mod_resource/content/3/Art_Marcuschi_G%C3%AAneros_textuais_defini%C3%A7%C3%B5es_funcionalidade.pdf

REFERÊNCIAS DA AULA

MARCUSCHI, Luiz Antônio. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. *In*: **Gêneros textuais**: constituição e práticas sociodiscursivas. São Paulo: Cortez, 2008.

UNIRIO

PROF^a DR^a

PATRÍCIA VARGAS ALENCAR

Aula 2: Peculiaridades linguísticas e extralinguísticas

Como você percebeu na aula anterior, segundo a discussão sobre as particularidades dos gêneros textuais (Marcuschi, 2002. p. 19-36), há características linguísticas que se repetem nos gêneros textuais que facilitam sua identificação. Ao ouvir, por exemplo, "era uma vez", o ouvinte cria a expectativa para ouvir "contos de fada". Da mesma forma, a apresentação do texto ("layout") também pode sugerir determinado gênero textual, como é o caso da "poesia" que se apresenta em estrofes. No que se refere ao gênero "crônica", a linguagem mais corriqueira e o vínculo com as questões do cotidiano auxiliam na sua identificação. Trata-se de um gênero que permeia o universo literário e o jornalístico na medida em que sugere a compreensão do mundo em que vivemos por meio de pequenos fatos verdadeiros a partir dos quais o cronista leva o leitor para além das margens do texto. Jorge de Sá, em seu livro "A crônica" assinala que:

Enquanto o ficcionista tem o direito de criar acontecimentos, pessoas, datas, locais etc., em função de uma verossimilhança que consiste na coerência interna do próprio texto, o cronista deve "injetar um sangue novo" em "um fato qualquer, de preferência colhido no noticiário matutino, ou de véspera", trabalhando, pois, com um conceito de verossimilhança que liga a coerência interna do texto à coerência do fato comprovadamente acontecido. A partir desse real que não foi inventado pelo cronista é que ele injetará sangue novo no relato; isto é, usando "as suas artimanhas peculiares" ultrapassará os limites do real como é visto por todos nós e alcançará uma dimensão mais profunda: a essência mesma daquilo que o sujeito busca ao recriar um objeto. Nesse momento, o "prosador do cotidiano" também faz ficção. (Sá, 1985. p. 73-74.)

As crônicas podem ser publicadas em jornais e, muitas vezes, em coletâneas. É uma proposta discursiva que se baseia na crítica e reflexão sobre o momento social e político em que é publicada. Muitas vezes, a crônica, embora genuinamente vinculada ao tempo em que se torna pública, é atemporal tendo em vista que se aplica ao momento em que o leitor tem contato com ela independentemente do ano de sua circulação. É o caso da crônica "O Brasil - Descrição Física e Política", de Millôr Fernandes, publicada no livro "Lições de um Ignorante", em 1967, pela José Alvaro Editora SA. Faça uma leitura atenta e em seguida, considere a tarefa proposta.

Versão atualizada em 02/10/2024

"O Brasil - Descrição Física e Política"

O Brasil é um país maior do que os menores e menor do que os maiores. É um país grande porque, medida sua extensão, verifica-se que não é pequeno. Divide-se em três zonas climáticas absolutamente distintas: a primeira, a segunda e a terceira, sendo que a segunda fica entre a primeira e a terceira. As montanhas são consideravelmente mais altas que as planícies, estando sempre acima do nível do mar. Há muitas diferenças entre as várias regiões geográficas do país, mas a mais importante é a principal. Na agricultura faz-se exclusivamente o cultivo de produtos vegetais, enquanto a pecuária especializou-se na criação de gado. A população é toda baseada no elemento humano, sendo que as pessoas não nascidas no país são, sem exceção, estrangeiras. Na indústria fabricam-se produtos industriais, sobretudo iguais e semelhantes, sem deixar-se de lado os diferentes. No campo da exploração dos minérios, o país tem uma posição só inferior aos que lhe estão acima, sendo, porém, muito maior produtor do que todos os países que não atingiram o seu nível. Pode-se dizer que, excetuando seus concorrentes, é o único produtor de minérios no mundo inteiro. Tão privilegiada é hoje a situação do país, que os cientistas procuram apenas descobrir o que não está descoberto, deixando para a indústria tudo que já foi aprovado como industrializável, e para o comércio tudo o que é vendável. Na arte também não há ciência, reservando-se esta atividade exclusivamente para os artistas. Quanto aos escritores, são recrutados geralmente entre os intelectuais. É, enfim, o país do futuro, sendo que este se aproxima a cada dia que passa.

Millôr Fernandes

Quer saber um pouco sobre Millôr Fernandes? Acesse o site:

https://www.ebiografia.com/millor_fernandes/

Segundo Dell'Isola (2007): Retextualização é a refacção ou a reescrita de um texto para outro, ou seja, trata-se de um processo de transformação de uma modalidade textual em outra. [...] Não deve ser vista como tarefa artificial que ocorre apenas em exercícios escolares, ao contrário, é o fato comum na vida diária. Ela pode ocorrer de maneira bastante diversificada. Por exemplo, em uma reunião de condomínio debatem-se vários assuntos que culminam na produção de um regulamento a ser afixado na entrada do imóvel (um texto oral foi retextualizado em um texto escrito); esse regulamento pode ser transformado em um documento escrito para ser registrado em cartório como adendo da convenção do condomínio (um texto escrito para outro texto escrito); esse documento pode ser assunto de uma

conversa entre funcionários do cartório interessados no assunto tratado no documento (o texto escrito foi retextualizado em um texto oral); um dos funcionários do cartório conta para seus familiares a respeito da conversa entre os funcionários sugerindo que no prédio em que mora aconteça uma reunião de condomínio (trata-se de uma retextualização de um texto oral para outro oral). Esses exemplos além de ilustrarem um fato comum do dia a dia de nossa sociedade - a constante realização de retextualizações - mostra também que um mesmo conteúdo pode ser retextualizado de muitas maneiras. (Dell'Isola, 2007. p. 36-37).

Tarefa:

Na medida em que apresenta o óbvio, podemos inferir, a partir da leitura da crônica acima, que há uma crítica subjacente ao "esvaziamento" de informações veiculadas, qual seja, a de um país que, embora se apresente grandioso em termos de suas dimensões continentais, mostra-se pouco significativo em termos de discurso político (vazio de proposta/mais do mesmo). Considerando esse mote, selecione uma das opções a seguir:

(1) Atividade de retextualização

Faça a retextualização da crônica "O Brasil - Descrição Física e Política". Neste caso, escolha um gênero textual cujas particularidades você deverá adotar em sua produção.

ou

(2) Identificação de um outro gênero que aborda o mesmo tema

Identifique um dos gêneros textuais da mídia - charge, quadrinhos, reportagem de jornal, crônica - com data de 2023 ou 2024 com a mesma temática abordada nessa crônica de Millôr Fernandes e encaminhe a imagem ("print screen" em PDF ou foto em PDF) e informe onde e quando foi publicado.

REFERÊNCIAS DA AULA

DELL'ISOLA, Regina Lúcia Péret. **Retextualização de gêneros escritos**. Rio de Janeiro: Lucerna, 2007. p. 36-37.

MARCUSCHI, Luiz Antônio. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. *In*: **Gêneros textuais**: constituição e práticas sociodiscursivas. São Paulo: Cortez, 2008.

SÁ, Jorge de. **A crônica**. São Paulo: Ática, 1985. p. 73-74.

UNIRIO

PROF^a DR^a

PATRÍCIA VARGAS ALENCAR

Aula 3: A textualidade

Nas aulas anteriores, vimos que os gêneros textuais são textos que exercem uma função sociocomunicativa e que apresentam características linguísticas e extralinguísticas que permitem identificá-los. É possível, por exemplo, reconhecer o gênero "canção" por meio de suas peculiaridades. Trata-se, segundo Costa (2002), de um gênero "híbrido, de caráter intersemiótico, pois é resultado da conjugação de dois tipos de linguagens, a verbal e a musical (ritmo e melodia) [...] A canção exige uma tripla competência: a verbal, a musical e a lítero-musical, sendo esta última a capacidade de articular as duas linguagens". Para o autor, a canção fica em uma fronteira instável entre o oral e o escrito já que apresenta características de cada em graus diferentes. Como exemplo, considere a canção "Monte Castelo", do compositor e cantor Renato Russo (1960 - 1996) a seguir:

Monte Castelo
Renato Russo

Ainda que eu falasse a língua dos homens
E falasse a língua dos anjos
Sem amor eu nada seria

É só o amor, é só o amor
Que conhece o que é verdade
O amor é bom, não quer o mal
Não sente inveja ou se envaidece

O amor é o fogo que arde sem se ver
É ferida que dói e não se sente
É um contentamento descontente
É dor que desatina sem doer

Ainda que eu falasse a língua dos homens
E falasse a língua dos anjos
Sem amor eu nada seria

É um não querer mais que bem querer
É solitário andar por entre a gente
É um não contentar-se de contente
É cuidar que se ganha em se perder

É um estar-se preso por vontade
É servir a quem vence, o vencedor
É um ter com quem nos mata a lealdade
Tão contrário a si é o mesmo amor

Estou acordado e todos dormem
Todos dormem, todos dormem
Agora vejo em parte
Mas então veremos face a face

É só o amor, é só o amor
Que conhece o que é verdade

Ainda que eu falasse a língua dos homens
E falasse a língua do anjos
Sem amor eu nada seria

<https://www.youtube.com/watch?v=YMQ4YFz7iL0>

Você já conhecia esta música que Renato Russo compôs em 1989 e que se tornou um dos maiores sucessos da banda Legião Urbana? Nela, o amor é apresentado de forma caridosa e controversa por meio da linguagem poética. Entre tantas possibilidades de interpretação, uma possível é considerar que o amor está sendo apresentado como um sentimento puro, leal, contraditório e sem o qual a vida é esvaziada de sentido ("nada"). Você sabia que, dependendo do repertório textual do leitor, variadas interpretações são feitas e que também é possível relacionar o texto em foco com outros já vistos? Você identificou outros textos no interior da letra "Monte Castelo"? Conhece o soneto, a seguir, de Luís Vaz de Camões, (1524-1580), escritor português consagrado na literatura universal?

UNIRIO
PROF^a DR^a
PATRICIA VARGAS ALENCAR

Amor é fogo que arde sem se ver
Amor é fogo que arde sem se ver,
é ferida que dói, e não se sente;
é um contentamento descontente,
é dor que desatina sem doer.

É um não querer mais que bem querer;
é um andar solitário entre a gente;
é nunca contentar-se de contente;
é um cuidar que ganha em se perder.

É querer estar preso por vontade;
é servir a quem vence, o vencedor;
é ter com quem nos mata, lealdade.

Mas como causar pode seu favor
nos corações humanos amizade,
se tão contrário a si é o mesmo Amor

Já leu os versículos de 1 a 13, do capítulo 13 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios (I Coríntios 13, 1 - 13)? Veja, a seguir, o texto bíblico:

I Coríntios - Capítulo 13

1 Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como o bronze que soa, ou como o címbalo que retine. 2 Mesmo que eu tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência; mesmo que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. 3 Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria! 4 A caridade é paciente, a caridade é bondosa. Não tem inveja. A caridade não é orgulhosa. Não é arrogante. 5 Nem escandalosa. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor. 6 Não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. 7 Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 8 A caridade jamais acabará. As profecias desaparecerão, o dom das línguas cessará, o dom da ciência findará. 9 A nossa ciência é parcial, a nossa profecia é imperfeita. 10 Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. 11 Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. 12 Hoje vemos como por um espelho, confusamente; mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte; mas então conhecerei totalmente, como eu sou conhecido. 13 Por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade - as três. Porém, a maior delas é a caridade.

Veja o que Alcântara e Paiva (2014) consideram sobre a relação entre "Monte Castelo" e os dois textos postados em seguida:

A música Monte Castelo faz um diálogo com os textos de Camões e uma passagem bíblica de I Coríntios, em que aborda o mesmo tema; o Amor. E esse sentimento supremo que o autor utiliza em sua música mostra as diversas formas de amor.

[...]

Renato faz uma intertextualidade na sua música com Camões quando fala desse amor profundo e polêmico. Um sentimento que não se cansa de buscar por sua felicidade mesmo sofrendo. [...] Talvez a dor seja uma forma de entrega de amar, uma das formas de amar que o homem vive. Diferente do texto de Coríntios que apresenta um sentimento de amar pela caridade, um amor pleno.

[...]

E o compasso de sentimentos entre Camões, Bíblia e os trechos de Renato Russo descrevem o mesmo sentimento, mas com emoções e verdades diferentes, cada sentimento com sua força perante o homem. Amamos várias pessoas e coisas de diversas formas, cada um de um jeito e intensidade.

E você? Concorde com a interpretação de Alcântara e Paiva (2014)? Sabia que o texto de Renato Russo só é passível de análise porque apresenta uma condição que o permite ser considerado como tal? Trata-se da "textualidade". Você sabe o que significa? Segundo Koch (2010), "o texto é muito mais que a simples soma das frases (e palavras) que o compõem: a diferença entre frase e texto não é meramente de ordem quantitativa; é, sim, de ordem qualitativa. Assim, passou-se a pesquisar o que faz com que um texto seja um texto, isto é, quais os elementos ou fatores responsáveis pela textualidade" (Koch, 2010, p. 10). Segundo a autora, os fatores de textualidade são: coesão, coerência, informatividade, situacionalidade, intencionalidade, aceitabilidade e intertextualidade. A "coesão" se refere às conexões estabelecidas internamente de modo a promover o avanço do texto. A "coerência" é a responsável pelas relações de sentido estabelecidas no texto. A "informatividade" se relaciona ao grau de previsibilidade do texto, no qual é esperado que haja informações conhecidas, das quais o texto parte, e informações novas que fazem o texto avançar. A "situacionalidade" diz respeito às adequações das exigências do contexto sociocomunicativo, como por exemplo, de qual "lugar de fala" se pronuncia, para quem, em qual momento, dentre outras. A "intencionalidade" está relacionada com a pretensão do emissor, ou seja, com aquilo que o locutor/escritor deseja provocar no ouvinte/leitor. A "aceitabilidade" diz respeito ao que é esperado pelo receptor: um texto útil/relevante. A "intertextualidade" é a relação entre textos. Pode ocorrer de modo direto - quando ocorre o reconhecimento explícito da fonte - e indireto - quando não há menção à fonte.

Estudos linguísticos assinalam que, no que se refere à "intertextualidade", mais especificamente, não há "originalidade" nas produções verbais e não verbais tendo em vista que são construídas a partir de algo já produzido, o qual pode ser reverenciado, ridicularizado ou aludido. Para Ingedore Koch e Elias (2010) "em sentido restrito, todo texto faz remissão a outro (s) efetivamente já produzido (s) e que faz (em) parte da memória social dos leitores" (Koch; Elias, 2010, p. 102). Segundo a autora, "o escritor, ao estabelecer relação entre textos, pode fazê-lo de forma a indicar claramente para o leitor a fonte do texto ou dos textos a que faz remissão ou não indicá-la, dependendo do propósito comunicacional em jogo, do efeito de sentido que quer produzir, do conhecimento que se pressupõe que o leitor tenha sobre os textos, etc" (Koch; Elias, 2010, p. 114). Na letra "Monte Castelo" há

intertextualidade na medida que é possível identificar os textos com os quais dialoga.

Quer se aprofundar no assunto? Assista ao vídeo explicativo que faz uma introdução sobre os fatores de textualidade:

https://www.youtube.com/watch?v=Me4Y38jWaQQ&feature=emb_logo

Agora é sua vez!

Considere a canção abaixo da compositora e cantora Marisa Monte:

<https://www.youtube.com/watch?v=ehNqvtF9SRy>

Gentileza
Marisa Monte

Apagaram tudo
Pintaram tudo de cinza
A palavra no muro ficou coberta de tinta
Apagaram tudo
Pintaram tudo de cinza
Só ficou no muro tristeza e tinta fresca
Nós que passamos apressados
Pelas ruas da cidade
Merecemos ler as letras e as palavras de gentileza
Por isso eu pergunto a você no mundo
Se é mais inteligente o livro ou a sabedoria
O mundo é uma escola
A vida é um circo
"Amor" palavra que liberta
Já dizia o profeta
Apagaram tudo
Pintaram tudo de cinza
Só ficou no muro tristeza e tinta fresca
Por isso eu pergunto a você no mundo
Se é mais inteligente o livro ou a sabedoria
O mundo é uma escola
A vida é um circo
"Amor" palavra que liberta
Já dizia o profeta

Você já conhecia a música anterior? Em algum momento estabeleceu relação com a expressão "gentileza gera gentileza", de autoria de José Datrino (1917-1996)? Conhece sua história? Veja o vídeo para saber por que é conhecido como "Profeta Gentileza":

https://www.youtube.com/watch?v=YhY_3zpHWIq

Tarefa:

Considere o texto da compositora e cantora Marisa Monte postado anteriormente. Faça um comentário sobre os sentidos depreendidos por você e justifique por que podemos afirmar que há intertextualidade na canção "Gentileza". Para contribuir para sua discussão, considere a leitura do capítulo intitulado "Intertextualidade" (KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. **Ler e escrever:** estratégias de produção textual. São Paulo: Contexto, 2010. p. 101-130).

UNIRIO

PROF^a DR^a

PATRÍCIA VARGAS ALENCAR

ANEXOS

- <https://www.lettras.mus.br/renato-russo/176305/>
- <https://www.culturagenial.com/poema-amor-e-chama-que-arde-sem-se-ver-d-e-luis-vaz-de-camoes/>
- <https://www.bibliacatolica.com.br/bíblia-ave-maria/i-coríntios/13/>

REFERÊNCIAS DA AULA

ALCÂNTARA, Ocirene Muniz; PAIVA, Laura Carolina. Análise sobre o dialogismo e a intertextualidade entre os escritos: Monte Castelo, I Coríntios e Camões. **Letras Lusitanas**, Parintins, 2014. Disponível em: <https://letraslusitanas.webnode.com/news/analise-sobre-o-dialogismo-e-a-intertextualidade-entre-os-escritos%3Amon-te-castelo.-i-corintios-e-cam%C3%B5es/>. Acesso em: 11 nov. 2024.

COSTA, Nelson Barros de. As letras e a letra: o gênero canção na mídia literária. *In*: DIONÍSIO, Ângela Paiva; MACHADO, Anna Rachel; BEZERRA, Maria Auxiliadora (org.). **Gêneros textuais e ensino**. Rio de Janeiro: Editora Lucerna, 2002. p. 107-121.

KOCH, Ingedore G. Villaça. **A coesão textual**. São Paulo: Contexto, 2010.

UNIRIO
PROF^a DR^a
PATRÍCIA VARGAS ALENCAR

MÓDULO II – DISCURSO ACADÊMICO

Aula 4: Os gêneros textuais acadêmicos

Na aula anterior, vimos a "intertextualidade" como um dos fatores que favorecem a textualidade. A aula de hoje inicia o módulo sobre "discurso acadêmico" e tem por objetivo apresentar como a intertextualidade é estabelecida nos gêneros textuais acadêmicos bem como identificar as peculiaridades comuns de gêneros textuais sob o domínio discursivo do contexto acadêmico-científico.

Também considerados como pertencentes à esfera científica, os gêneros específicos que circulam em ambiente acadêmico exigem capacidade de leitura e de produção que envolvem uma série de atividades, as quais se referem, segundo Machado (2005) "à busca de temas relevantes para a área em que o trabalho se insere, ao levantamento e à formulação das questões e dos objetivos da pesquisa, à capacidade de construir representações adequadas sobre o contexto e à capacidade de planejamento, tanto da organização global quanto dos conteúdos. Essa última capacidade envolve a elaboração do título, do índice e da introdução ao trabalho, que servem como guias de produção textual, embora, no decorrer da pesquisa, esses elementos planejadores, normalmente, tenham de ir sendo reelaborados" (Machado; Lousada; Abreu-Tardelli, 2005, p.14-15).

Você saberia exemplificar os gêneros textuais acadêmicos? Eis alguns: resumo, fichamento, resenha, artigo científico, trabalho de conclusão de curso (TCC), Dissertação e Tese. Em todos os gêneros mencionados, há textos implícitos e explícitos estabelecendo relações intertextuais. Quando o texto original é retomado (de modo direto ou indireto) nos gêneros textuais de maneira a condensar a sua proposta, tal recurso é nomeado de paráfrase. Parafrasear, portanto, é reforçar o texto anterior de modo conciso. Segundo Medeiros (2009, p. 126-127), é possível estabelecer graus de paráfrase: primeiro grau (simples substituição de palavras por outras de sentido equivalente); segundo grau (resumo); terceiro grau (comentários) e quarto grau (exposição de apreciação, de juízo de valor).

Para o autor, há outra maneira de se estabelecer relações com um texto anterior de modo a repeti-lo com diferenças. Trata-se da paródia, na qual "o desvio é total; às vezes, invertem-se as ideias, vira-se o texto do avesso. Há uma ruptura, uma deformação propositada, tendo em vista mostrar a inocência do texto original, Versão atualizada em 02/10/2024

ou simplesmente apresentar outras ideias que o texto original omitiu ou não se interessou em expor. A paródia tanto pode ser séria como jocosa, e, em geral, ataca instituições e pessoas, como o governo, políticos, clero, escola" (Medeiros, 2009, p. 126).

A respeito da escrita acadêmica, conclui o autor: "A redação de trabalhos científicos não se fixa na transcrição contínua; daí a necessidade de o redator valer-se da paráfrase ou da paródia para expor ideias já constantes de outros textos. Citar faz parte de qualquer trabalho de pesquisa, mas transcrever quando é possível parafrasear pode revelar incúria, desleixo, negligência da parte do pesquisador. O trabalho científico não pode reduzir-se a uma colcha de retalhos, a um amontoado de transcrições diretas (citações). Outro defeito grave seria a apropriação de ideias de textos alheios. Textos transcritos devem ter sua fonte identificada e o material copiado apresentar aspas no início e no final dele; caso contrário, ocorrerá plágio" (Medeiros, 2009, p. 172).

Quer saber mais sobre as relações intertextuais? Acesse este link que trata, dentre outras, da paráfrase e da paródia como formas de diálogo entre os textos:

<https://www.youtube.com/watch?v=kv7oHzHbcVc&t=0s>

Você sabia que, assim como o resumo que inicia o TCC (a Dissertação e a Tese), o resumo que inicia um artigo científico é um dos gêneros textuais mais usados na esfera acadêmica? Os resumos considerados nesse contexto apresentam peculiaridades que os identificam em função da linguagem usada e de seus elementos estruturantes. Vamos começar a nos familiarizar com tal gênero textual? Conhece a norma que regulariza o resumo que pertence ao domínio acadêmico? Trata-se da NBR 6028 (em anexo), que estabelece os requisitos para redação e apresentação de resumos, segundo a qual, há três tipos de resumo: (1) indicativo ou descritivo - indica apenas os pontos principais do documento e não dispensa a leitura do original; (2) informativo ou analítico - dispensa a leitura do original. Apresenta o objetivo do texto, os métodos, as técnicas empregadas, resultados e conclusões. Não deve apresentar comentários pessoais e juízo de valor e (3) crítico ou resenha ou resenha - compreende a análise crítica de um texto. Nos dois primeiros tipos, o resumo é seguido das "Palavras-chave", iniciadas por maiúsculas e acompanhadas por "dois-pontos". Em seguida, são colocadas de três a

Versão atualizada em 02/10/2024

cinco palavras que têm uma representação significativa com o conteúdo veiculado no gênero acadêmico ao qual se referem. São separadas por "ponto e vírgula" e finalizadas com "ponto". Os dois tipos de resumo em questão devem apresentar a seguinte extensão:

- a) Trabalhos acadêmicos (teses, dissertações, etc) - 150 a 500 palavras;
- b) Artigos de periódicos - 100 a 250 palavras;
- c) Indicações breves - 50 a 100 palavras.

Segundo Medeiros (2009), "resumo é uma apresentação sintética e seletiva das ideias de um texto, ressaltando a progressão e a articulação delas. Nele devem aparecer as principais ideias do autor do texto. O resumo abrevia o tempo dos pesquisadores; difunde informações de tal modo que pode influenciar e estimular a consulta do texto completo" (Medeiros, 2009, p. 128).

Nesta oportunidade, vamos tratar com mais propriedade do resumo de artigo científico, ou seja, aquele que dispensa (ou que deveria dispensar) a consulta ao texto original. Para Medeiros (2009), quanto ao conteúdo, o resumo deve apresentar: o assunto; o objetivo do texto; a articulação das ideias; as conclusões do autor do texto, objeto do resumo. Deve ser redigido em linguagem objetiva e na terceira pessoa do singular; não deve repetir frases inteiras do texto original e deve respeitar a ordem em que os fatos são apresentados. O resumo não deve apresentar juízo valorativo ou crítico (que pertence ao gênero "resenha"). O resumo é precedido da referência do texto, com exceção do resumo que acompanha o próprio texto (como em TCC, artigo científico, Dissertação e Tese). O resumo é composto por frases concisas e afirmativas e deve ser composto por um só parágrafo.

Por condensar a pesquisa retratada no texto original, o resumo, após a introdução do tema (primeiro elemento a ser apresentado no resumo conforme a NBR 6028), fica limitado à ordem em que os elementos estruturantes aparecem (no texto que está sendo resumido) e, quando um elemento estruturante não aparece no texto que serve de fonte, o resumo também refletirá tal ausência. Há pesquisas, por exemplo, que não apresentam resultados, pois têm como proposta a revisão bibliográfica. Delas, não é esperada a discussão de "resultados" - elemento que também não aparecerá no "resumo" referente a essa pesquisa. Embora nem todos

Versão atualizada em 02/10/2024

os resumos apresentem, portanto, os elementos que normalmente estruturam os gêneros acadêmicos, é importante reconhecê-los: (1) tema (assunto tratado no texto-fonte) que costuma ser introduzido pelos verbos: abordar, estudar, apresentar etc; (2) objeto de estudo - aquilo que será tratado de modo específico dentro do assunto. Tema e objeto de estudo podem ser amalgamados no mesmo período; (3) objetivo geral da pesquisa da qual se fala. É iniciado, na maioria das vezes, por um verbo (no infinitivo no texto-fonte: investigar, discutir) que no resumo deve se apresentar no tempo presente tendo em vista que se está falando (no momento presente) da pesquisa retomada (Ex.: "Esta pesquisa "discute"); (4) metodologia que representa como a pesquisa foi realizada (pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo etc); quadro teórico que é representado pelos autores que norteiam os conceitos tratados na pesquisa; (5) evidências que são as direções para as quais apontam os resultados encontrados na pesquisa retratada no texto-fonte e (6) conclusão que, geralmente, assinala a confirmação de uma hipótese ou corresponde à realização do objetivo geral. Alguns resumos ainda apresentam as (7) contribuições da pesquisa que justificam a relevância da pesquisa do texto original.

Como exemplo, vamos considerar o resumo do artigo científico intitulado "Mediação na biblioteca: perspectivas para as práticas de leitura literária", de Alencar e Amaro (2019), em que podemos identificar a seguinte estrutura:

(1) tema: "focaliza a mediação da leitura literária em bibliotecas escolares e públicas";

(2) objeto de estudo: "focaliza a mediação da leitura literária em bibliotecas escolares e públicas";

(3) objetivo geral: "discutir as ações do bibliotecário na mediação da leitura literária com vistas a apresentar um planejamento para a organização das atividades de forma a promover, de um lado, o aprimoramento das práticas biblioteconômicas e, de outro, a formação do leitor com maior autonomia na leitura de textos literários.";

(4) metodologia: "Parte de uma pesquisa bibliográfica, de caráter qualitativo. Para tanto, considera os estudos, a partir da revisão bibliográfica na área da Biblioteconomia e Ciência da Informação que investigaram a atuação do bibliotecário na mediação da leitura.";

(5) evidências: "Aponta para o necessário redimensionamento do modus operandi do bibliotecário em face de sua atuação como mediador.";

(6) conclusão: "Propõe um roteiro para a sistematização das ações de leitura e sugere que a prática de mediação da leitura literária seja avaliada em termos das escolhas do gênero textual, dos temas de interesse do público e da atuação do bibliotecário.";

(7) contribuição: "Poderá contribuir para que o mediador aprimore as suas práticas e para que os usuários da biblioteca passem a apreciar textos literários."

Resumo: Este artigo focaliza a mediação da leitura literária em bibliotecas escolares e públicas e tem por objetivo discutir as ações do bibliotecário na mediação da leitura literária com vistas a apresentar um planejamento para a organização das atividades de forma a promover, de um lado, o aprimoramento das práticas biblioteconômicas e, de outro, a formação do leitor com maior autonomia na leitura de textos literários. Parte de uma pesquisa bibliográfica, de caráter qualitativo. Para tanto, considera os estudos, a partir da revisão bibliográfica na área da Biblioteconomia e Ciência da Informação que investigaram a atuação do bibliotecário na mediação da leitura. Aponta para o necessário redimensionamento do modus operandi do bibliotecário em face de sua atuação como mediador. Propõe um roteiro para a sistematização das ações de leitura e sugere que a prática de mediação da leitura literária seja avaliada em termos das escolhas do gênero textual, dos temas de interesse do público e da atuação do bibliotecário. Poderá contribuir para que o mediador aprimore as suas práticas e para que os usuários da biblioteca passem a apreciar textos literários.

Veja o layout desse exemplo de resumo de artigo científico (posicionamento após o nome dos autores e seguido de "Palavras-chave") no link:

<https://conferencias.ufsc.br/index.php/enancib/2019/paper/view/506/541>

Vamos organizar as ideias? O gênero textual da esfera acadêmica "resumo" (Cf.: NBR 6028) estabelece, portanto, relação intertextual com o texto original já que mantém fidelidade com a proposta do mesmo. Ao elaborar o resumo, que condensa o conteúdo veiculado no texto que serve de fonte, estamos fazendo uma "paráfrase".

Tarefa:

1) Considere a leitura dos tópicos 2.1 e 2.1.1 (da página 27 a 33) do e-book de Mabel Meira Mota, Lívia Borges Souza Magalhães e Laylla Gomes Franco, intitulado “Leitura e produção de texto acadêmico”. Analise o texto reproduzido a seguir e identifique o tempo verbal usado nos verbos destacados em amarelo, a saber: “discute”, “analisa”, “mostra”, “aponta” e “conclui”.

- A- Presente
- B- Passado/pretérito
- C- Futuro

MOTA, Mabel Meira. **Leitura e produção de texto acadêmico**. Salvador: UFBA, Escola de Teatro; Superintendência de Educação a Distância, 2020. Disponível em: https://repositorio.ufba.br/bitstream/ri/33592/1/eBook_Leitura%20e%20Producao%20de%20Texto%20Academico.pdf

Considere o resumo abaixo para responder às questões seguintes:

UM OLHAR HUMANÍSTICO SOBRE A EDUCAÇÃO SUPERIOR BRASILEIRA	
	Suelânia Oliveira Araújo Miranda*
	Maria Engênia L. M. Castanho*
	Vera Lúcia de Carvalho Machado*
	Resumo: O texto discute as relações entre o trabalho e a educação no ensino superior brasileiro. Analisa as mudanças no perfil sócio-cultural dos trabalhadores de hoje e dos estudantes que ingressam no curso superior noturno procurando mostrar suas reais condições frente às conseqüências da globalização, suas dificuldades e seus caminhos na trajetória entre trabalho e estudo. Mostra que as causas podem ser encontradas no predomínio da formação técnica em detrimento de uma formação humanística de caráter global. Através de pesquisa bibliográfica estudam-se as contradições existentes na sociedade sendo que a educação precisa ser um direito e não uma mercadoria. Aponta ainda a necessidade de um trabalho didático-pedagógico voltado não só para a dimensão técnica, mas igualmente para as relações sociais com ênfase no professor universitário com consciência política e crítica. Conclui sobre a necessidade de compreender as transformações sociais, procurando na educação uma forma de construção do saber universitário com espaço para a articulação da qualidade com a quantidade, evitando a indesejável dicotomia entre ambos os aspectos.
	Palavras-chave: Trabalho; Ensino Superior; Globalização; Formação Técnica; Formação Humanística.

TEXTO 1: Exemplo do gênero resumo de artigo científico

2) Assinale a opção que NÃO corresponde à linguagem usada no resumo em foco:

- D- Literal
- E- Denotativa
- F- Concisa
- G- Metafórica
- H- Objetiva

3) Assinale a opção que corresponde à ordem em que aparecem os verbos que introduzem os elementos estruturantes do resumo, conforme as considerações antecedidas por parênteses:

- | | |
|-------------|---|
| A- discutir | () Introduz uma evidência que assinala um direcionamento |
| B- analisar | () Introduz os resultados, as evidências da pesquisa |
| C- mostrar | () Introduz o objetivo da pesquisa |
| D- apontar | () Introduz a conclusão da pesquisa |
| E- concluir | () Introduz o tema da pesquisa |

4) Identifique o objeto de estudo (assunto/tema) da pesquisa à qual o resumo se refere.

- A- a necessidade de compreender as transformações sociais
- B- a formação técnica em detrimento de uma formação humanística
- C- as mudanças no perfil sociocultural dos trabalhadores de hoje e dos estudantes
- D- as relações entre o trabalho e a educação no ensino superior brasileiro
- E- as reais condições dos alunos ingressantes no curso superior noturno

5) Responda à pergunta da página 32 do e-book considerado, a saber: Qual a predominância tipológica do resumo em discussão?

- A- Tipo argumentativo
- B- Tipo descritivo
- C- Tipo expositivo
- D- Tipo injuntivo
- E- Tipo narrativo

REFERÊNCIAS DA AULA

ALENCAR, P. V.; AMARO, V. R. Mediação na biblioteca: perspectivas para as práticas de leitura literária. *In* ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO (ENANCIB), 20., 2019, Florianópolis. **Anais** [...]. Florianópolis: UFSC, 2019.

MACHADO, Anna Rachel. (coord.); LOUSADA, Eliane Gouvêa; ABREU-TARDELLI, Lília Santos. **Planejar gêneros acadêmicos**: escrita científica, texto acadêmico, diário de pesquisa, metodologia. São Paulo: Parábola, 2005.

MEDEIROS, João Bosco. **Redação científica**: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. São Paulo: Editora Atlas, 2009.

UNIRIO

PROF^a DR^a

PATRÍCIA VARGAS ALENCAR

Aula 5: Discurso de autoridade

Na aula anterior, vimos que a paráfrase é um recurso recorrente nos gêneros textuais acadêmicos tendo em vista que, geralmente, a proposta dos gêneros sob o domínio acadêmico-científico se baseia na retomada das considerações mais significativas de pesquisas já realizadas. Quando fazemos referência a um texto que não é de nossa autoria, estamos recorrendo à "intertextualidade". Quando o texto com o qual estabelecemos relação é de nossa autoria, estamos recorrendo ao recurso denominado de "intratextualidade". Nos dois casos, é necessário o reconhecimento da fonte de pesquisa. Para parafrasear textos outros e textos de nossa autoria, é preciso ser sucinto (extrair do texto original somente aquilo que vai trazer contribuição para o texto que você está elaborando) e fazer referência ao texto que está sendo revisitado.

Os gêneros textuais da seara acadêmico-científica apresentam como propósito a pesquisa que é desenvolvida por meio do estudo de textos que servem de base de discussão e que tornam a argumentação apresentada mais robusta, tornando o texto em elaboração mais confiável. A credibilidade do texto em elaboração é mantida quando recorremos ao "discurso de autoridade", ou seja, o discurso (fragmentos de textos) de autores que têm reconhecimento na área, que representam o discurso consagrado, o discurso "autorizado", o qual, segundo Garcia (2003), "é aquele proferido por alguém dotado de autoridade para ser o porta-voz de um determinado segmento social ou instituição. O discurso de um médico, de um reitor ou do gerente de uma empresa constituiriam bons exemplos do discurso autorizado".

Você sabe como citar o "discurso de autoridade"? Um bom exemplo é esta aula que está sendo acompanhada por você. Para tornar o conteúdo desta aula mais robusto e confiável, vamos recorrer à citação direta de um autor cujo discurso na área é considerado como "discurso de autoridade". Vamos ao exemplo a seguir:

Para Medeiros (2009), "Citação é a menção em uma obra de informação colhida de outra fonte para esclarecer, comentar, ou dar como prova uma autoridade no assunto. Citações não

devem ser constituídas de assuntos sobejamente divulgados, de domínio público. Obras didáticas não são adequadas para apoiar um argumento e, portanto, não servem para citações. As citações podem ser diretas ou indiretas. As primeiras são transpostas para o texto tal como se apresentam na fonte; as segundas mantêm o conteúdo do texto original, mas são escritas como outras palavras, são parafraseadas" (Medeiros, 2009, p.172).

Na citação anterior, podemos destacar o reconhecimento do autor das considerações que foram retomadas - João Bosco Medeiros é autor de destaque no escopo científico por publicar textos que discutem a prática de leitura e elaboração de gêneros acadêmicos. Fizemos uma citação direta, ou seja, transcrevemos/copiamos o discurso do autor do texto pesquisado tal qual foi usado do texto original. É possível usar o discurso de autoridade de outra maneira. Quer saber qual? A NBR 10520 (em anexo) trata das exigências relacionadas a citações em documentos. Como os gêneros acadêmicos circulam na função de "documento", já que muitos servem como produto final de curso recebendo status de avaliações, bem como podem ser avaliados pelos pares quando submetidos a uma publicação qualificada na área em que atua o autor, devemos considerar as "características exigíveis" contidas nesta norma específica. No contexto acadêmico-científico, a exigência pelo domínio da referida norma é condição essencial ("*sine qua non*") para o reconhecimento da seriedade, competência e comprometimento do autor de determinado gênero textual da esfera acadêmica, como é o caso do "artigo científico" que, para ser publicado, é avaliado por outros pesquisadores quanto à aderência da proposta à área do conhecimento, à originalidade, ao uso adequado da linguagem acadêmica, à metodologia empregada e ao uso das normas conforme a Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT .

Vamos ver como funciona na prática? Recorremos ao link do artigo (ALENCAR; AMARO, 2019) cujo resumo foi abordado na aula anterior: <https://conferencias.ufsc.br/index.php/enancib/2019/paper/view/506/541>.

Na página 3, do artigo em foco, encontramos na seção 2 (Metodologia) exemplos de citação indireta - aquela que resume as ideias por meio de outras palavras que não são as do texto original, a saber:

2 METODOLOGIA

Nesta seção, abordamos a metodologia utilizada para alcançar os objetivos propostos. Optou-se por desenvolver uma pesquisa de natureza qualitativa do tipo bibliográfica sobre as ações de mediação da leitura literária, objetivando discutir as práticas na biblioteca. Segundo Minayo (1994), a pesquisa qualitativa é a mais indicada para o reconhecimento de situações particulares, grupos específicos e universos simbólicos. Trata-se daquela que considera dados qualitativos, sem a quantificação, sem resultar em números. Ou seja, não emprega instrumental estatístico para a investigação e nem resulta em informações que serão convertidas em números [...] (Alencar; Amaro, 2019, p. 3).

Mais adiante, na página 6, na seção 3.1 (Mediação da leitura literária), ocorre a citação direta - aquela que reproduz o discurso tal como está escrito ("*ipsis litteris*") no texto consultado. Veja a seguir:

3.1 Mediação da leitura literária

A mediação da leitura literária em bibliotecas possui como objeto uma manifestação artística, que é a literatura. Considera-se a mediação da leitura literária como uma mediação cultural. Buscando um melhor delineamento do campo de estudo, partimos da definição de cultura, segundo Coelho (1997, p. 104), para quem o termo cultura está enquadrado dentro de um conceito amplo:

A cultura não se caracteriza apenas pela gama de atividades ou objetos tradicionalmente chamados culturais, de natureza espiritual ou abstrata, mas apresenta-se sob a forma de diferentes manifestações que integram um vasto e intricado sistema de comunicações. Assim, o termo cultura continua apontado para atividades determinadas do ser humano, que não se restringem às tradicionais (literatura, pintura, cinema - em suma, as que se apresentam sob forma estética), mas se abrem para a rede de significações ou linguagens, incluindo tanto a cultura popular, como a publicidade, moda, comportamento, atitude, festas, consumo, etc (Alencar; Amaro, 2019, p. 6).

Vamos treinar um pouco? A charge, em anexo, sugere uma reflexão sobre uma provável consequência da volta do ensino presencial no contexto da Covid-19. Que tal elaborar uma tese? Tese é a ideia, a proposição que vamos defender. Por exemplo: "As crianças devem voltar para o ensino presencial apesar da pandemia". Para convencer o leitor de que sua tese é convincente,

você deverá apresentar uma boa argumentação para sua defesa. Para tanto, você pode estudar o tema e se inspirar a partir de variados gêneros textuais (da esfera acadêmica ou não). Como exemplo, recolhemos alguns argumentos veiculados nos vídeos que estão em anexo e elencamos as possíveis justificativas para a tese em foco. Assim:

Tese: "As crianças devem voltar para o ensino presencial apesar da pandemia"

Argumentos do personagem do canal "Embrulha Pra Viagem":

- (1) a gente volta a ficar entre a cruz e a caldeirinha
- (2) nossos filhos vão voltar a se socializar
- (3) exercitar o lado emocional e físico
- (4) a escola está seguindo todos os protocolos

Argumentos da pediatra Ana Escobar:

- (1) Segundo as pesquisas científicas, as crianças transmitem pouco a doença;
- (2) As crianças têm quadros mais leves da doença com somente 6% sendo acometido pela síndrome rara;
- (3) As medidas de proteção são eficazes no sentido de conter a disseminação do vírus;
- (4) Em outros países em que a Pandemia estava acelerada, as escolas abertas não influenciaram a taxa de transmissão;
- (5) Nas escolas é que se faz o desenvolvimento infantil , principalmente na primeira infância;
- (6) Aumento da capacidade de tolerância por parte das crianças para passar por esta fase.

Vamos criar um parágrafo com a tese e a argumentação? Primeiro, copie a tese. Em seguida, use um elemento que vai criar a conexão (elemento de coesão) com a tese ("pois") e adicione o primeiro argumento. Lance mão de outros recursos coesivos (como o uso de vírgulas e de conjunções - "e", "porque", entre outras). Na sequência, insira um discurso de autoridade, que, no caso, é a argumentação apresentada pela Doutora Ana Escobar, pediatra

renomada que tem se destacado na mídia em programas que tratam da saúde de crianças. Interessa ressaltar, que o discurso de autoridade pode ser introduzido de forma direta ou de forma indireta. Nessa última, ocorre uma paráfrase do texto original (o discurso veiculado no Facebook no dia 03 de março de 2021). Vejamos, na sequência, o parágrafo criado a partir da tese defendida somada aos argumentos apresentados nos vídeos em anexo:

As crianças devem voltar para o ensino presencial, apesar da pandemia, pois vão se socializar, exercitar o lado emocional e físico e porque os protocolos da vigilância sanitária estão sendo seguidos pelas escolas. A pediatra Ana Escobar (2021) já havia ressaltado que a incidência relacionada ao desenvolvimento da doença na sua versão mais grave em crianças é pequena (6%) e que transmitem pouco. Segundo a médica, a volta à escola é importante para que as crianças se desenvolvam, sobretudo na primeira infância e para que aumentem o seu nível de tolerância no contexto da pandemia.

Referência:

NESSE momento é possível que as escolas estejam abertas? Por Ana Escobar. [S. l.]: Facebook, 2021. 1 vídeo (3:43 min.). Disponível em: <https://www.facebook.com/DraAnaEscobarResponde/videos/166051811994756/>. Acesso em 22 mar. 2021.

Note que criamos a seção "referência" logo após o parágrafo para apresentar todas as informações do texto citado. Como o texto do canal "Embrulha Pra Viagem" não foi citado (embora tenha servido para encontrar argumentos para a tese), ele não precisa ser referenciado na seção "referência". Você pode estar se perguntando "mas o texto do canal mencionado não foi parafraseado no parágrafo?", a resposta é "sim", mas como o que foi dito faz parte do senso comum (no sentido de as pessoas já estarem fazendo este tipo de reflexão), a fonte não precisa ser necessariamente reconhecida. É preciso avaliar até que ponto o uso de determinadas fontes pode ser considerado como "discurso de autoridade". No caso da fala do personagem representado pelo ator Marcelo Laham ("Embrulha Pra Viagem"), embora o conteúdo possa nos suscitar uma reflexão sobre o retorno das crianças às escolas durante a pandemia, a fala, caso seja citada,

deverá ser contextualizada para que o leitor não faça leituras equivocadas. O mesmo discurso mencionado poderá ser usado como “discurso de autoridade” quando se tratar de uma discussão sobre como apresentar uma crítica social de maneira cômica para assuntos do cotidiano. Portanto, para usar o "discurso de autoridade", certifique-se de que o que está sendo citado pertence ao discurso de um representante do assunto na área em que você pretende "publicar" seu texto.

Ficou curioso sobre a proposta do canal “Embrulha Pra Viagem”? Acesse o link a seguir e ouça o áudio da entrevista concedida à CBN, em 08 de janeiro de 2021, pelos atores, produtores, roteiristas e diretores Marcelo Laham, Willians Mezzacapa e Maurício de Barros: <https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/328201/gente-tem-uma-facilidade-para-fazer-humor-mas-nos-.htm>

Agora, é com você!

Que tal criar um parágrafo em que defende uma tese? Não se esqueça de adotar argumentos para sustentá-la e de acrescentar o "discurso de autoridade" para tornar mais robusta a sua defesa. Seja conciso, use linguagem adequada e faça o uso de citação direta ou indireta, conforme a NBR 10520. Adote os elementos de coesão para estabelecer a relação entre as orações e faça remissão ao autor do texto consultado por intermédio das expressões: "Segundo Fulano (ano de publicação)"; "Para Fulano (ano de publicação)"; "Na opinião de Fulano (ano de publicação)"; "Por seu turno, Fulano" (ano de publicação); "De acordo com as considerações de Fulano (ano de publicação)", entre outras. Após introduzir o discurso de autoridade, por meio da paráfrase ou citação direta, reconheça a autoria, o ano de publicação e a página da qual foi extraída a citação. Por último, acrescente uma seção intitulada "referência" e coloque a referência completa do texto citado.

Tarefa:

Elabore um parágrafo em que você defende a tese "A felicidade precisa de treinamento". Apresente argumentos para sustentá-la e inclua o "discurso de autoridade" (cf.: NBR 10520). Não se esqueça de incluir a seção "referência" ao final.

Quer uma dica? Veja o vídeo "4 passos para buscar a felicidade | Leandro Karnal" (primeiro link em anexo) em que o historiador Leandro Karnal apresenta considerações filosóficas sobre a "felicidade". Você poderá se inspirar para a produção de seu parágrafo, poderá citar as palavras de Karnal como discurso de autoridade, bem como poderá fazer uso de textos de sua escolha. Bons estudos!

UNIRIO

PROF^a DR^a

PATRÍCIA VARGAS ALENCAR

ANEXOS

- <https://www.youtube.com/watch?v=6GA0yttuHyw>
- <https://www.youtube.com/watch?v=wC1XU7wK4T4>
- <https://pt-static.z-dn.net/files/d0e/22d0f1c5251c4e658238488a8ba44e8c.jpg>
- <https://www.facebook.com/DraAnaEscobarResponde/videos/166051811994756/>

REFERÊNCIAS DA AULA

ALENCAR, P. V.; AMARO, V. R. Mediação na biblioteca: perspectivas para as práticas de leitura literária. *In* ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO (ENANCIB), 20., 2019, Florianópolis. **Anais** [...]. Florianópolis: UFSC, 2019. Disponível em:

<https://conferencias.ufsc.br/index.php/enancib/2019/paper/view/506/541>

Acesso em: 21 mar 2021.

GARCIA, Afrânio. "Tipos de discurso". **SOLETRAS**, São Gonçalo: UERJ, ano 3, n. 5 e 6, p. 186-190, 2003.

MEDEIROS, João Bosco. **Redação científica**: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. São Paulo: Editora Atlas, 2009.

NESSE momento é possível que as escolas estejam abertas? Por Ana Escobar. [S. l.]: Facebook, 2021. 1 vídeo (3:43 min.). Disponível em <https://www.facebook.com/DraAnaEscobarResponde/videos/166051811994756/>. Acesso em 22 mar. 2021.

PATRÍCIA VARGAS ALENCAR

Aula 6: Variedade linguística padrão

Na aula anterior, vimos que, ao citarmos um pesquisador da área em que estamos desenvolvendo gêneros acadêmicos, estamos fazendo uso do "discurso de autoridade". Na aula de hoje, vamos identificar outra característica do gênero acadêmico, qual seja: o uso da variedade linguística padrão. Você sabe o que significa?

Em seu livro "Nada na língua é por acaso: por uma pedagogia da variação linguística", Marcos Bagno (2007) comenta que, com a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais, em 1997, várias disciplinas tiveram suas propostas renovadas. Quanto ao ensino de língua portuguesa das séries iniciais do Ensino Fundamental, o autor retoma o que determinam os PCN:

[...] a escola precisa livrar-se de alguns mitos: o do que existe uma única forma "certa" de falar - a que se parece com a escrita - e o de que a escrita é o espelho da fala - e, sendo assim, seria preciso "consertar" a fala do aluno para evitar que ele escreva errado. Essas duas crenças produziram uma prática de mutilação cultural que, além de desvalorizar a forma de falar do aluno, tratando sua comunidade como se fosse formada por incapazes, denota desconhecimento de que a escrita de uma língua não corresponde inteiramente a nenhum de seus dialetos, por mais prestígio que um deles tenha em um dado momento histórico (Bagno, 2007, p. 27).

A seguir, transcrevemos as considerações de Bagno (2007) a respeito dos estudos linguísticos e das mudanças de ordem sociocultural pelas quais o ensino de Língua Portuguesa passou, a saber:

Até meados da década de 1960, as escolas brasileiras eram em número reduzido e se concentravam nas zonas urbanas, sendo muito raras as escolas não só nas zonas rurais, mas até mesmo em cidades de menor porte. Nessas escolas da zona urbana, ensinavam e aprendiam pessoas das classes médias e médias altas das cidades, ou seja, uma parcela bastante restrita da população. (p. 30)

A partir daquele período, começou o processo que foi chamado de "democratização" do ensino no Brasil. (p. 31)

Ao mesmo tempo em que a escola passava a acolher crianças vindas de famílias pobres ou miseráveis, de mães e pais analfabetos ou semianalfabetos, também começava a se modificar o perfil socioeconômico e cultural das

professoras e professores. O acesso à escola de tantas crianças de classes sociais desprestigiadas fez com que a profissão docente perdesse prestígio no âmbito das classes médias e médias altas. (p. 32)

As pessoas que frequentavam a escola antes da "democratização" eram, na sua maioria, falantes das variedades linguísticas urbanas, muito influenciadas pela cultura da escrita e pelo policiamento linguístico praticado pela escola e por outras instituições sociais [...].

A partir dos anos 1960, tudo isso se modificou. A grande massa de alunas e alunos das novas escolas públicas falava (e fala) variedades linguísticas muito diferentes das variedades urbanas usadas pelas camadas sociais prestigiadas, e mais diferentes ainda da norma-padrão tradicional, modelo de língua "correta" que o ensino tentava (e em boa parte ainda tenta) transmitir e preservar. (p. 33)

Duas ou três gerações depois da "democratização" do ensino, muitas pessoas de origem social humilde, que faziam parte daquela massa de população recém urbanizada, falante de variedades desprestigiadas, começaram a se engajar na carreira docente. Com isso, muitas pronúncias, muitas palavras, muitas construções gramaticais consideradas "erradas" pela tradição escolar começaram a frequentar intensamente as salas de aula, usadas não somente por alunas e alunos, mas também por professoras e professores. (p. 37)

Na contramão das crenças mais difundidas, a variação e a mudança linguísticas é que são o "estado natural" das línguas, o seu jeito próprio de ser. Se a língua é falada por seres humanos que vivem em sociedades, se esses seres humanos e essas sociedades são sempre, em qualquer lugar e em qualquer época, heterogêneos, diversificados, instáveis, sujeitos a conflitos e a transformações, o estranho, o paradoxal, o impensável seria justamente que as línguas permanecessem estáveis e homogêneas! [...].

Assim, não são as variedades linguísticas que constituem "desvios" ou "distorções" de uma língua homogênea e estável. Ao contrário: a construção de uma norma padrão, de um modelo idealizado de língua, é que representa um controle dos processos inerentes de variação e mudança, um refreamento artificial das forças que levam a língua a variar e a mudar - exatamente como a

construção de uma barragem, de uma represa, impede que as águas de um rio prossigam no caminho que vinham seguindo naturalmente nos últimos milhões de anos. (p. 38)

O que temos nas sociedades complexas e letradas é uma realidade linguística composta de dois grandes polos: (1) a variação linguística, isto é, a língua em seu estado permanente de transformação, de fluidez, de instabilidade e (2) a norma padrão, produto cultural, modelo artificial de língua criado justamente para tentar "neutralizar" os efeitos da variação, para servir de padrão para os comportamentos linguísticos considerados adequados, corretos, convenientes. (p. 47)

Partindo da noção de heterogeneidade, a Sociolinguística afirma que toda língua é um feixe de variedades. Cada variedade linguística tem suas características próprias, que servem para diferenciá-la das outras variedades. (p. 53)

Os gêneros escritos mais monitorados são o último refúgio dos usos linguísticos mais conservadores. É nos textos monitorados que esses usos sobrevivem por mais tempo, antes de desaparecerem por completo. Ora, uma das funções mais importantes do ensino é precisamente dotar os alunos e alunas de recursos que lhes permitam produzir textos (orais e escritos) mais monitorados estilisticamente, textos que ocupam os níveis mais altos na escala do prestígio social. (p. 59)

Existe um outro lado da variação linguística que, me parece, é talvez mais relevante para a educação em língua materna do que o lado propriamente científico do fenômeno. É o conjunto de consequências sociais, culturais, ideológicas que a variação linguística faz surgir em qualquer comunidade.

Pela ótica do cientista da linguagem, a construção "os menino veio" é tão interessante para o estudo e tão merecedora de atenção quanto "os meninos vieram" - já que, para o cientista, não existe construção linguística mais "certa" nem mais "bonita" do que outra. No entanto, fora do círculo restrito da pesquisa científica, a diferença entre "os menino veio" e "os meninos vieram" provoca sérias e profundas divisões entre as pessoas, põe em ação uma escala de avaliações e julgamentos que opera com preconceitos,

discriminações, humilhações e muito frequentemente com a exclusão social. (p. 77)

Nunca é demais repetir: a avaliação é essencialmente social, isto é, não é propriamente a língua que está sendo avaliada, mas, sim, a pessoa que está usando a língua daquele modo. (p. 79)

A Sociolinguística nos ensina que onde tem variação (linguística) sempre tem avaliação (social). Nossa sociedade é profundamente hierarquizada e, em consequência disso, todos os valores culturais e bens simbólicos que nela circulam também estão dispostos em escalas hierárquicas que vão do "bom" ao "ruim", do "certo" ao "errado", do "feio" ao "bonito" etc. E entre esses valores culturais e bens simbólicos está a língua, certamente o mais importante deles.

Os fragmentos de Bagno (2007) acima evidenciam que a escolha de uma variedade linguística gera no outro uma avaliação. Isso significa que, também na seara acadêmica, o sujeito que fala e que escreve sofre julgamentos pelas suas escolhas linguísticas. Dentre as variedades da Língua, a de prestígio social recebe algumas denominações:

"norma culta", "norma padrão", "variedade padrão" etc. Bagno, esclarece, em seu livro "A norma oculta" (2003), que "esse prestígio social é uma construção ideológica: por razões históricas, políticas, econômicas é que determinadas classes sociais - e não outras - assumiram o poder, ganharam prestígio ou, melhor, atribuíram prestígio a si mesmas" (Bagno, 2003, p. 66). O autor conclui que "a norma-padrão está estreitamente ligada à escola, ao ensino formal, e como no Brasil o acesso à educação é mais um elemento que contribui para a nossa triste posição de campeões da desigualdade social, é fácil imaginar que a norma-padrão tradicional tem poder de influência praticamente nulo sobre os falantes das variedades mais estigmatizadas." (Bagno, 2003, p. 69)

A linguagem presente nos gêneros textuais da esfera acadêmica obedece a um padrão estabelecido no que se refere aos usos da língua e às normas estabelecidas pela ABNT. Daquele que produz/publica textos na seara científica, se espera, portanto, o acolhimento das regras desse contexto já que, do contrário, poderá ser avaliado e provavelmente julgado como alguém que não merece credibilidade e reconhecimento na área. Para publicar os gêneros

da esfera acadêmica, em veículos reconhecidos pelos pares (pares = pesquisadores da área que avaliam e atribuem ao texto que analisam um status de qualidade em uma escala que vai do excelente ao péssimo), em revistas específicas, anais de congressos etc, é preciso conhecer as especificidades desses gêneros. Os gêneros textuais da esfera acadêmica seguem, dentre outras peculiaridades, as normas estabelecidas pela ABNT no que se refere a resumos (NBR 6028), citações (NBR 10520) e referências (NBR 6023, em anexo). Sempre que um determinado gênero textual for elaborado para se tornar público no domínio acadêmico, as normas devem ser consultadas. Desconsiderar as regras de uso é correr o risco de o gênero proposto não ser compreendido como pertencente à esfera acadêmica.

Para Henriques (2003), em seu texto "A linguagem e a norma", publicado em "A Redação de trabalhos acadêmicos: teoria e prática":

[...] só é possível adquirir esse conhecimento de causa sobre a língua padrão com a continuidade dos estudos de gramática, o hábito da leitura e da interpretação crítica e com a prática da produção de textos de formatos e modalidades variados. Não é admissível que alguém ainda ache que as pessoas devem escrever do jeito como falam. E também que precisam falar da mesma maneira como deveriam escrever.

Por esses motivos, o trabalho acadêmico não depende apenas do domínio do conteúdo a ser exposto. Depende também do domínio das estruturas sintáticas do português, do enriquecimento do vocabulário e da capacidade expressiva. (Henriques, 2003, p. 26).

Dutra (2003), com o texto "A clareza textual nos trabalhos científicos", publicado na mesma coletânea, ressalta que assim, é preciso considerar, além do vocabulário mais cuidado, usado comumente no contexto acadêmico, a estrutura e, sobretudo a clareza, considerada como "uma das mais relevantes qualidades que um texto científico precisa apresentar. Ela resulta de uma série de procedimentos que atestam o domínio das leis de organização e funcionamento do sistema linguístico por parte de quem escreve." (Dutra, 2003, p. 55). A autora sublinha que, diferentemente do texto literário cujo objetivo é gerar a multiplicidade de sentidos, o texto referencial (denotativo) tem outra proposta. Nas suas palavras, "o texto denotativo demanda a máxima

preocupação com a clareza e a objetividade da mensagem que se quer apreendida pelo leitor, sobretudo quando se trata de um trabalho técnico-científico, de natureza e função fundamentalmente informativas. Esse tipo específico de texto já pressupõe um conteúdo que exige rija atenção ao leitor. É de máxima relevância, então, que nenhuma dificuldade ao entendimento preciso do que se quer transmitir seja provocada pelo emprego, por exemplo, de construções que apresentem um vocábulo ou uma ordem de colocação dos termos que ocasionem a quebra da expectativa linguística” (Dutra, 2003, p. 55).

Para exercitar a variedade linguística adotada nos gêneros textuais da esfera acadêmica, tomemos como exemplo a paráfrase (recurso já mencionado na ocasião em que estudamos a intertextualidade). Para Garcia (1992):

A paráfrase corresponde a uma espécie de tradução dentro da própria língua, em que se diz, de maneira mais clara, num texto B, o que contém um texto A, sem comentários marginais, sem nada acrescentar e sem nada omitir do que seja essencial, tudo feito com outros torneios de frase e, tanto quanto possível, com outras palavras, e de tal forma que a nova versão - que pode ser sucinta sem deixar de ser fiel - evidencie o pleno entendimento do texto original (Garcia, 1992, p. 185).

Quando, no escopo científico-acadêmico, se está escrevendo a revisão bibliográfica/da literatura (retomada de autores que pesquisaram o mesmo objeto na área em que a pesquisa em andamento está inserida), por exemplo, é comum apresentar de modo claro, objetivo e denotativo as pesquisas que foram realizadas anteriormente. Nesse contexto de uso, recorrer à paráfrase confere maior credibilidade ao que está sendo apresentado.

Que tal colocar em prática o que estamos estudando hoje? Antes, interessa ressaltar que "a reprodução (tradução livre, ou substituição de palavras por outras de sentido equivalente), o comentário explicativo, o resumo, o desenvolvimento (amplificação), a paródia são formas parafrásticas". (Medeiros, 2009, p. 169). Nesta oportunidade, vamos abordar apenas duas maneiras de parafrasear. Vamos começar?

Leia o fragmento (cf.: texto integral em anexo) a seguir sobre plágio acadêmico de Costa e Wachowicz (2016, p. 42-43):

Falsificar monografias, teses, artigos, livros, trabalhos, provas ou outras tantas formas de expressão da pesquisa acadêmica parece ser o âmbito típico

do plágio. Sobretudo em uma época na qual o contato com os novos meios de comunicação, armazenagem, análise e utilização de dados vem desafiando os meios mais tradicionais de produzir e divulgar conhecimento. Situação sobremaneira comum é a que envolve a utilização de textos, imagens ou qualquer outra forma de expressão, evitando, porém, dar os devidos créditos ao autor, usurpando, total ou parcialmente, obra alheia.

Outros instrumentos voltados a obter boas avaliações sem os empenho e desempenho correspondentes surgem independentemente da ocorrência específica da usurpação, pelo menos nos limites de sua caracterização típica. Nesse sentido, coloca-se a transliteração servil, voltada à mera conversão do texto em frases que buscam a sinonímia, apesar da qualidade estropiada, bem como o chamado autoplágio, em que o copista é o próprio autor original, o qual mascara a origem e omite a publicação anterior.

Agora, vamos parafrasear os fragmentos anteriores em um único parágrafo?
Mãos à obra!

(1) Paráfrase com o reconhecimento da autoria do texto fonte no interior do parágrafo:

Objetivo: apresentar diretamente a autoria do texto original de modo a trazer o autor para a discussão, permitindo o diálogo com outras vozes. Neste caso, a voz do autor do texto original é reconhecida por meio das ações atribuídas aos autores (verbos) e da retomada dos autores.

Exemplo elaborado para esta aula:

Segundo Wachowicz e Costa (2016, p. 42-43), o plágio acadêmico é o uso de textos, imagens, dentre outras formas de expressão, sem o reconhecimento da autoria. Os autores afirmam que plágio e autoplágio são a conversão do texto anterior em outro copiado de modo a omitir a publicação original. No primeiro caso, trata-se dos desvios de créditos da obra alheia e, no segundo, de mera cópia por parte do próprio autor de modo a mascarar a origem da proposta.

(2) Paráfrase com o reconhecimento da autoria do texto fonte no final do parágrafo:

Objetivo: apresentar as ideias que são pertinentes ao texto que se apresenta sem necessariamente trazer os autores para um diálogo - daí o reconhecimento da autoria apenas ao final, de modo indireto.

Exemplo elaborado para esta aula:

O plágio acadêmico é o uso de textos, imagens, dentre outras formas de expressão, sem o reconhecimento da autoria. Plágio e autoplágio são a conversão do texto anterior em outro copiado de modo a omitir a publicação original. No primeiro caso, trata-se dos desvios de créditos da obra alheia e, no segundo, de mera cópia por parte do próprio autor de modo a mascarar a origem da proposta. (Wachowicz; Costa, 2016, p. 42-43).

Quando se fala em elaboração de paráfrase no contexto acadêmico, os dois tipos anteriores são possíveis. O primeiro, costuma ocorrer quando se pretende apresentar as considerações dos autores que você está trazendo para o seu texto com vistas a um diálogo intertextual. O segundo visa apresentar as considerações apresentadas sem, necessariamente, convocar os autores para um diálogo (trata-se de um resumo com o reconhecimento da autoria ao final do parágrafo).

Vamos falar um pouco mais sobre a estrutura da paráfrase do primeiro exemplo?

Note que em um mesmo parágrafo há a informação do autor (sobrenome) do texto parafraseado, o ano e a página em que o texto retomado foi publicado e as afirmações/ações do autor ("afirma"). A estrutura da paráfrase do primeiro exemplo pode ser compreendida da seguinte forma:

1. Expressão inicial de reconhecimento da autoria do texto: "Segundo Fulano", "De acordo com Fulano", "Para Fulano" etc;
2. Menção ao ano de publicação da obra e indicação da página do trecho focalizado: "Segundo Fulano (2014, p. 14)", "De acordo com Fulano (2014, p. 14)", "Para Fulano (2014, p. 14)" etc;
3. Considerações do autor por meio de verbos que informam o que o autor afirma: "Fulano aponta", "O autor assinala", "O autor ressalta", "O autor compara", "Fulano distingue", "O autor salienta", "O autor questiona", "O autor informa";

Exemplos de outros verbos: descrever, afirmar, salientar, ressaltar, criticar, refletir sobre, concluir, destacar, informar, dentre outros que introduzem as ações realizadas pelo autor.

Tarefa:

Faça uma busca em artigo científico, TCC, Dissertação, Tese, Resenha, entre outros gêneros textuais da esfera acadêmica, para identificar um parágrafo que corresponde à estrutura de paráfrase (primeiro exemplo) estudada na aula de hoje. Avalie se a variedade linguística corresponde às exigências do contexto de uso. Faça um "print", fotografe ou copie/cole e salve em arquivo PDF. Ao final do parágrafo, acrescente uma seção intitulada "referência" (cf.: NBR 6023), na qual você vai informar o texto do qual extraiu o fragmento. Bons estudos!

REFERÊNCIAS DA AULA

WACHOWICZ, Marcos; COSTA, José Augusto Fontoura. **Plágio acadêmico**. Curitiba: Gedai Publicações/UFPR, 2016. p. 42-43.

UNIRIO

PROF^a DR^a

PATRÍCIA VARGAS ALENCAR

MÓDULO III – ANÁLISE DISCURSIVA

Aula 7: Escrita acadêmica

Esta é a aula que inaugura o módulo 3: "Análise Discursiva". A partir de hoje, vamos aplicar algumas particularidades do discurso acadêmico já trabalhadas na disciplina. Vamos começar a partir da leitura do texto em anexo? Em seguida, considere a paráfrase do texto de Medeiros (2009, p. 207-208) logo abaixo:

Paráfrase elaborada para esta aula:

O artigo científico, a monografia, o paper, o informe científico e a resenha são, para Medeiros (2009, p. 207-208), textos que seguem normas que os enquadram como "trabalho científico". No que se refere à Tese e à Dissertação, o autor discute, à luz do diálogo com outros autores, que equivocadamente se atribui a originalidade apenas à primeira quando, segundo suas considerações, também a Dissertação deveria ser considerada como proposta original. O referido autor retoma Severino (1986 *apud* Medeiros, 2009, p. 207) para assinalar que a tese para o doutoramento é um trabalho científico monográfico cujas diretrizes metodológicas devem ser adotadas também na dissertação. A diferença entre tais trabalhos científicos estaria no nível de originalidade da tese. Medeiros conclui que ambos são trabalhos científicos que defendem uma ou várias teses e que se constituem numa monografia. Em suas palavras: "há, portanto, monografia para a obtenção do grau de doutor, monografia para a obtenção do grau de mestre e monografia de conclusão de curso de graduação para bacharelado ou licenciatura." (Medeiros, 2009, p. 207-208).

Note que o parágrafo acima é finalizado com uma citação direta (NBR 10520) do autor do fragmento que foi parafraseado. Portanto, é relevante ressaltar, que quando retomamos um texto no contexto de produção da escrita acadêmica (como em seção referente ao quadro teórico da pesquisa - momento em que os conceitos são discutidos à luz de pesquisadores

renomados na área; bem como na seção referente à revisão da literatura - diálogo entre autores da área que já investigaram o objeto de estudo de sua pesquisa), podemos recorrer à paráfrase (resumo das principais ideias abordadas no texto fonte) seguida de uma citação direta (transcrição das palavras exatas do autor no texto fonte). O parágrafo elaborado para esta aula poderia fazer parte tanto do quadro teórico quanto da revisão da literatura em uma proposta acadêmica (artigo científico, TCC etc): no primeiro caso, para discutir o conceito de "trabalho científico"; no segundo, para estabelecer um diálogo entre autores (Severino e Medeiros) que tratam de questões metodológicas da pesquisa.

Agora que você já leu a paráfrase acima, considere os aspectos que a estruturam, conforme o roteiro:

- 1) Repare se a proposta corresponde a um texto informativo;
- 2) Localize a fonte (reconhecimento do texto que foi parafraseado);
- 3) Veja os verbos que indicam as ações do autor do fragmento;
- 4) Reconheça o autor do texto que foi parafraseado;
- 5) Veja como o autor mencionado no texto fonte (Severino) é citado na paráfrase;
- 6) Avalie a adequação da variedade linguística usada;
- 7) Investigue até que ponto as normas da ABNT foram usadas;
- 8) Analise se o texto apresenta clareza;
- 9) Há relações intertextuais?
- 10) Há distanciamento do que está sendo apresentado ou o texto apresenta marcas opinativas do autor da paráfrase?

Após ter seguido as instruções anteriores, vamos para nossa tarefa?

Tarefa:

1) Considere a paráfrase da aula 7 - sobre a seção intitulada "Trabalhos Científicos", de Medeiros (2009, p. 207-208) - e marque a opção que corresponde à proposta do recurso da "paráfrase": *

- A- Trata-se de um recurso para gerar ambiguidade;
- B- Trata-se de um recurso para estabelecer metáforas no interior do texto;
- C- Trata-se de um recurso para apresentar, de modo sucinto, as considerações do texto fonte;
- D- Trata-se de um recurso para atribuir opinião sobre o que foi retomado do texto original;
- E- Trata-se de um recurso que serve para atribuir um novo sentido ao texto consultado.

2) Identifique a opção que corresponde ao início e o término do fragmento que corresponde a uma citação direta (NBR 10520): *

- A- "há, portanto, monografia para a obtenção do grau de doutor, monografia para a obtenção do grau de mestre e monografia de conclusão de curso de graduação para bacharelado ou licenciatura."
- B- A diferença entre tais trabalhos científicos estaria no nível de originalidade da tese. Medeiros conclui que ambos são trabalhos científicos que defendem uma ou várias teses e que se constituem numa monografia
- C- O artigo científico, a monografia, o paper, o informe científico e a resenha são, para Medeiros (2009, p. 207-208), textos que seguem normas que os enquadram como "trabalho científico".
- D- O referido autor retoma Severino (1986 *apud* Medeiros, 2009, p. 207) para assinalar que a tese para o doutoramento é um trabalho científico monográfico cujas diretrizes metodológicas devem ser adotadas também na dissertação.
- E- No que se refere à Tese e à Dissertação, o autor discute, à luz do diálogo com outros autores, que equivocadamente se atribui a originalidade apenas à primeira quando, segundo suas considerações, também a Dissertação deveria ser considerada como proposta original

3) Localize a opção que contém as informações que indicam o texto fonte: *

- A- (2009, p. 207-208);
- B- Severino (1986);
- C- (Medeiros, 2009, p. 207-208)
- D- *Apud* Medeiros, 2009
- E- (p. 207-208)

4) Quais recursos foram usados, na paráfrase da aula 7, para introduzir o autor do texto original? *

- A- Medeiros;
- B- para Medeiros;
- C- O referido autor;
- D- o autor;
- E- Ele

5) Assinale as opções que indicam a linguagem usada na paráfrase considerada para este formulário: *

- A- variedade linguística padrão ;
- B- variedade linguística sem prestígio social;
- C- variedade não padrão;
- D- linguagem acadêmica;
- E- informativa.

6) Assinale a opção que corresponde à (s) norma (s) da ABNT consultada (s) para a paráfrase se adequar à seara acadêmico-científica no fragmento: "O referido autor retoma Severino (1986 *apud* Medeiros, 2009, p. 207) para assinalar que a tese para o doutoramento é um trabalho científico monográfico cujas diretrizes metodológicas devem ser adotadas também na dissertação." *

- A- NBR 6028 (Resumo);
- B- NBR 6023 (Referências);
- C- NBR 10520 (Citações);
- D- NBR 6028 e NBR 6023;
- E- NBR 6023 e NBR 10520.

7) Identifique o "sujeito" dos verbos na resenha: "discute", "retoma", "conclui": *

- A- o autor: Medeiros;
- B- o trabalho científico;
- C- a Tese;
- D- a Dissertação;
- E- o artigo científico.

8) Há marcas da opinião de quem fez a paráfrase? *

- Sim
- Não

9) O uso de "*apud*" significa que Severino foi citado por Medeiros (2009) na página 207 no fragmento: "O referido autor retoma Severino (1986 *apud* Medeiros, 2009, p. 207) para assinalar que a tese para o doutoramento é um trabalho científico monográfico cujas diretrizes metodológicas devem ser adotadas também na dissertação." *

- Sim
- Não

10) Há relações intertextuais na paráfrase elaborada para a aula 7? *

- Sim
- Não

UNIRIO

PROF^a DR^a

PATRÍCIA VARGAS ALENCAR

REFERÊNCIAS DA AULA

MEDEIROS, João Bosco. **Redação científica**: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. São Paulo: Editora Atlas, 2009.

UNIRIO

PROF^a DR^a

PATRÍCIA VARGAS ALENCAR

Aula 8: Projeto acadêmico

Na aula de hoje, vamos abordar uma particularidade da escrita do projeto acadêmico: o tempo verbal. Assim como esse gênero, os demais da seara científico-acadêmica apresentam linguagem informativa, variedade linguística padrão e clareza no encadeamento das ideias apresentadas. Há, no entanto, uma diferença significativa: os verbos usados no projeto científico ocorrem, geralmente, na perspectiva do "futuro" pois as ações previstas ainda serão realizadas pelo (s) pesquisador (es) ou no "presente" quando o projeto é apresentado na posição de "sujeito" da oração (ex.: "Este projeto tem por objetivo...", "Nossa pesquisa pressupõe..."). Quando os elementos estruturantes (questão norteadora e o objetivo, por exemplo) da introdução ocupam a posição de sujeito da oração, o verbo é conjugado no presente (ex.: "a questão norteadora da pesquisa é...", "O objetivo geral prevê...").

Nos gêneros textuais que são frutos de pesquisas já realizadas (artigo científico, TCC, Dissertação e Tese), a perspectiva ocorre geralmente no "passado" tendo em vista que se está relatando o que já foi feito (Ex.: "A pesquisa considerou..."). Mas também é possível que ocorram no tempo "presente" (quando a pesquisa está sendo apresentada - colocada na posição de "sujeito" da oração. Ex.: "Esta pesquisa aborda...").

Tomemos como exemplo parte da Introdução do projeto intitulado "Dimensões da perspectiva intercultural em bibliotecas: tendências em informação, educação e trabalho.", apresentada para o Departamento de Pesquisa da UNIRIO, sob a coordenação da Professora Patrícia Vargas:

Considerando que a garantia constitucional do direito à igualdade para todos nem sempre é alcançada por aqueles que tiveram seus direitos enquanto cidadãos limitados em virtude da falta de acesso aos bens diversos, sobretudo, à informação; a questão norteadora de nosso estudo é "como proporcionar ao usuário de bibliotecas públicas um tratamento que visa o acesso às oportunidades de participação efetiva da plena cidadania?" O objetivo do nosso trabalho é oferecer estratégias que favoreçam atitudes interculturais no cotidiano da biblioteca pública. Nosso objeto de investigação é o espaço da biblioteca pública como lugar para a implementação de medidas democratizadoras necessárias para o desenvolvimento da

sociedade brasileira, culturalmente plural. Para tanto, vamos perseguir os seguintes objetivos específicos:

- (1) verificar de que forma o interculturalismo vem sendo contemplado dentro das ações de bibliotecas públicas e de universidades públicas;
- (2) refletir de que maneira a formação do bibliotecário tem contribuído para o aperfeiçoamento de questões voltadas para o interculturalismo;
- (3) analisar até que ponto o profissional da biblioteca adota uma postura intercultural nas interações com usuários;
- (4) implementar estratégias interculturais em cursos de formação de bibliotecários e em cursos de formação continuada para profissionais que atendem ao público em bibliotecas públicas (Alencar, 2010).

Note que os sujeitos do verbo ("ser") conjugado no presente ("é") são: a questão norteadora de nosso estudo ("a questão norteadora de nosso estudo é 'como proporcionar ao usuário de bibliotecas públicas um tratamento que visa o acesso às oportunidades de participação efetiva da plena cidadania?'"); o objetivo do nosso trabalho ("O objetivo do nosso trabalho é oferecer estratégias que favoreçam atitudes interculturais no cotidiano da biblioteca pública"); Nosso objeto de investigação ("Nosso objeto de investigação é oferecer estratégias que favoreçam atitudes interculturais no cotidiano da biblioteca pública"). O uso da locução verbal que indica futuro também ocorre ("vamos perseguir" ou "perseguiremos") quando o sujeito da oração passa a ser representado pela figura do "pesquisador/pesquisadores" ("vamos perseguir os seguintes objetivos específicos").

Repare que todos os objetivos (o objetivo geral e os objetivos específicos) são introduzidos por verbos no "infinitivo" que implicam ações: "oferecer", "refletir", "analisar" e "implementar".

Agora, consideremos, abaixo, um fragmento da introdução do artigo, fruto do projeto acima, intitulado "O silenciamento do multiculturalismo na pauta das Universidades Federais do Sudeste e Nordeste brasileiro: tendências na formação do bibliotecário e cientista da informação" . Trata-se de um artigo em coautoria com Cláudio Moisés que foi bolsista de Iniciação Científica sob a orientação da Professora Patrícia Vargas. A continuidade da pesquisa caminhou para o desenvolvimento do TCC (Trabalho de conclusão de curso) cujos resultados são discutidos em parte no artigo em foco:

Os estudos multiculturais têm se revelado como campo teórico fértil para as pesquisas nas áreas da Biblioteconomia e da Ciência da Informação. Embora as pesquisas apontem para a urgência em se oferecer uma formação que sensibilize o profissional da informação frente às demandas informacionais da sociedade multicultural, é notório o “silenciamento” das instituições de ensino superior quanto ao tema e suas variantes (ALENCAR, 2014). Neste sentido, a questão que norteia esta pesquisa é: em que medida as Universidades Federais, das regiões do Nordeste e do Sudeste, oferecem disciplinas, em seus cursos de formação inicial e continuada, e ações de extensão universitária que dão a oportunidade ao profissional da informação de discutir o multiculturalismo e seus reflexos no fazer do bibliotecário e do cientista da Informação?

Fruto de nosso interesse no aprofundamento da pesquisa desenvolvida ao longo da realização das etapas do subprojeto de Iniciação Científica, nossa pesquisa é de caráter qualitativo e quantitativo (RICHARDSON, 1999; DUARTE, 2009) e de natureza exploratória (GIL, 1999). Insere-se no quadro teórico dos estudos multiculturais (HALL, 2003; SANTOS, 2003, FLEURI, 2000) e une-se às pesquisas da revisão da literatura no tocante às discussões do Multiculturalismo nas áreas de Biblioteconomia e de Ciência da Informação.

Este trabalho tem como objeto de estudo a incidência de estudos multiculturais oferecidos nos cursos de formação do profissional da informação e tem por objetivo geral investigar até que ponto o Multiculturalismo faz parte das pautas dos cursos de Biblioteconomia e de Ciência da Informação das Universidades Federais do Nordeste e do Sudeste brasileiro no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão.

Para a realização de nossa pesquisa, perseguimos os seguintes objetivos específicos:

- a) analisar os cursos de formação inicial (Graduação) e continuada (Pós-Graduação) para saber se temas voltados para o Multiculturalismo, Diversidade Cultural, Educação Intercultural e variantes contemplam os estudos multiculturais;
- b) estudar programas e projetos de extensão universitária com vistas a verificar se a universidade se (pre)ocupa (com) de ações extensionistas interculturais;
- c) discutir se as Universidades Federais do Nordeste e Sudeste apresentam um quadro de formação do profissional bibliotecário e cientista da informação favorável ao estudo do Multiculturalismo. (Costa; Alencar, 2018, p. 435)

No exemplo acima, podemos destacar que, embora seja um gênero (artigo científico) que trata da discussão dos resultados apontados em uma pesquisa já realizada, há a ocorrência de verbos conjugados no "presente" quando os sujeitos da oração são ocupados pelos elementos estruturantes da

introdução dos gêneros acadêmicos: a questão que norteia esta pesquisa ("a questão que norteia esta pesquisa é: em que medida as Universidades Federais, das regiões do Nordeste e do Sudeste, oferecem disciplinas, em seus cursos de formação inicial e continuada, e ações de extensão universitária que dão a oportunidade ao profissional da informação de discutir o multiculturalismo e seus reflexos no fazer do bibliotecário e do Cientista da Informação?"); nossa pesquisa ("nossa pesquisa é de caráter qualitativo e quantitativo (RICHARDSON, 1999; DUARTE, 2009) e de natureza exploratória (GIL, 1999)"); omissão do sujeito "nossa pesquisa" ("Insere-se no quadro teórico dos estudos multiculturais (HALL, 2003; SANTOS, 2003, FLEURI, 2000) e omissão do sujeito "nossa pesquisa" ("une-se às pesquisas da revisão da literatura no tocante às discussões do Multiculturalismo nas áreas de Biblioteconomia e de Ciência da Informação."); Este trabalho ("Este trabalho tem como objeto de estudo a incidência de estudos multiculturais oferecidos nos cursos de formação do profissional da informação"); omissão de "este trabalho" ("tem por objetivo geral investigar até que ponto o Multiculturalismo faz parte das pautas dos cursos de Biblioteconomia e de Ciência da Informação das Universidades Federais do Nordeste e do Sudeste brasileiro no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão."). Repare no uso do verbo no passado no fragmento que introduz algo já realizado ("persequimos"): "Para a realização de nossa pesquisa, persequimos os seguintes objetivos específicos".

Quer se aprofundar? Leia a seção 2.1 "Introdução" (Medeiros, 2006, p. 243) em anexo!

Vamos exercitar? Que tal escolher um gênero textual acadêmico da sua área de formação para analisar como a introdução está estruturada? Após sua pesquisa, siga o roteiro da tarefa desta aula e bom trabalho!

Tarefa:

(1) Faça uma busca em gêneros acadêmicos da sua área de atuação e identifique na seção "Introdução", os sujeitos da oração. Primeiro, encontre o verbo (conjugado no presente, conjugado no passado, conjugado no futuro ou

no infinitivo). Depois procure identificar se o sujeito é o pesquisador/pesquisadores ou se o sujeito é um dos elementos estruturantes a seguir:

- a) Questão norteadora;
- b) Objetivo geral;
- c) Objetivos específicos.

(2) Faça um "print" (ou uma foto ou copie/cole) do parágrafo (que faz parte da Introdução) selecionado por você;

(3) Escreva qual o elemento que você identificou (o pesquisador/os pesquisadores, a questão norteadora; o objetivo geral ou os objetivos específicos);

(4) Informe qual o tempo verbal usado (passado, presente, futuro, infinitivo);

(5) Transcreva o período em que ele está inserido (colocar entre aspas o período em que estão sujeito e verbo);

(6) Informe a referência conforme a NBR 6023 (deixar claro qual é o gênero da esfera acadêmica: artigo científico, TCC, Dissertação ou Tese).

UNIRIO

PROF^a DR^a

PATRÍCIA VARGAS ALENCAR

REFERÊNCIAS DA AULA

ALENCAR, P. V. **Dimensões da perspectiva intercultural em bibliotecas: tendências em informação, educação e trabalho.** 2010. Projeto Acadêmico - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2010.

UNIRIO

PROF^a DR^a

PATRÍCIA VARGAS ALENCAR

Aula 9: Elementos estruturantes da Introdução

Na aula anterior, vimos alguns elementos estruturantes da Introdução do projeto acadêmico em comparação com a Introdução de outros gêneros textuais da esfera acadêmica, como o artigo científico. Nesta oportunidade, vamos apresentar os elementos básicos que estruturam a introdução de gêneros acadêmicos de um modo geral. Importa ressaltar que, a depender da área, o texto da introdução será apresentado como um bloco único ou os elementos estruturantes serão colocados em blocos.

Elementos básicos da Introdução de gêneros acadêmicos:

- a) Contextualização do problema/lacuna da qual a pesquisa parte;
- b) A questão norteadora que decorre do problema localizado (da lacuna identificada);
- c) Objeto de estudo - é o foco da pesquisa, o assunto a ser investigado;
- d) Objetivo geral - aquilo que se busca atingir ao final da pesquisa. Costuma ser introduzido com o verbo no infinitivo de modo a tornar claro para o leitor que se trata de uma ação a ser executada na pesquisa;
- e) Objetivos específicos - correspondem às etapas a serem executadas para atingir o objetivo geral. Costumam ser introduzidas por meio de verbos no infinitivo que indicam as ações que serão realizadas. Costuma ocorrer em introduções de projetos e de trabalhos que apresentam a pesquisa no todo de modo mais detalhado. Em artigos científicos, não aparecem necessariamente pois o artigo apresenta parte da pesquisa em função de ter uma limitação no número de páginas para a sua publicação;
- f) Quadro teórico - parte em que os conceitos são enquadrados em alguma perspectiva teórica;
- g) Metodologia - é a maneira como a pesquisa será viabilizada. Geralmente, a pesquisa passa por uma revisão bibliográfica e algumas recorrem à pesquisa de campo (*in loco*);

h) Justificativa - argumentação por intermédio da qual se apresenta a relevância da pesquisa para a área específica ou para a sociedade de modo geral;

i) Organização da pesquisa - Geralmente, por meio de um parágrafo que finaliza a introdução, são elencadas as partes que serão abordadas no gênero acadêmico que se apresenta. Este parágrafo é muito bem-vindo para o leitor mostrar como o trabalho está organizado. Por razões de limitação de páginas, às vezes, esta parte é omitida em artigos científicos;

Parte da Introdução do texto a seguir (Costa; Alencar, 2017, p. 435-436), em anexo, já foi discutida na aula passada, vamos retomá-la?

1 - INTRODUÇÃO

Os estudos multiculturais têm se revelado como campo teórico fértil para as pesquisas nas áreas da Biblioteconomia e da Ciência da Informação. Embora as pesquisas apontem para a urgência em se oferecer uma formação que sensibilize o profissional da informação frente às demandas informacionais da sociedade multicultural, é notório o “silenciamento” das instituições de ensino superior quanto ao tema e suas variantes (ALENCAR, 2014). Neste sentido, a questão que norteia esta pesquisa é: em que medida as universidades federais, das regiões do Nordeste e do Sudeste, oferecem disciplinas, em seus cursos de formação inicial e continuada, e ações de extensão universitária que dão a oportunidade ao profissional da informação de discutir o multiculturalismo e seus reflexos no fazer do bibliotecário e do cientista da Informação?

Fruto de nosso interesse no aprofundamento da pesquisa desenvolvida ao longo da realização das etapas do subprojeto de Iniciação Científica, nossa pesquisa é de caráter qualitativo e quantitativo (RICHARDSON, 1999; DUARTE, 2009) e de natureza exploratória (GIL, 1999). Insere-se no quadro teórico dos estudos multiculturais (HALL, 2003; SANTOS, 2003, FLEURI, 2000) e une-se às pesquisas da revisão da literatura no tocante às discussões do Multiculturalismo nas áreas de Biblioteconomia e de Ciência da Informação.

Este trabalho tem como objeto de estudo a incidência de estudos multiculturais oferecidos nos cursos de formação do profissional da informação e tem por objetivo geral investigar até que ponto o Multiculturalismo faz parte das pautas dos cursos de

Biblioteconomia e de Ciência da Informação das Universidades Federais do Nordeste e do Sudeste brasileiro no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão.

Para a realização de nossa pesquisa, perseguimos os seguintes objetivos específicos:

a) analisar os cursos de formação inicial (Graduação) e continuada (Pós-Graduação) para saber se temas voltados para o Multiculturalismo, Diversidade Cultural, Educação Intercultural e variantes contemplam os estudos multiculturais;

b) estudar programas e projetos de extensão universitária com vistas a verificar se a universidade se (pre)ocupa (com) de ações extensionistas interculturais;

c) discutir se as Universidades Federais do Nordeste e Sudeste apresentam um quadro de formação do profissional bibliotecário e cientista da informação favorável ao estudo do Multiculturalismo.

Este trabalho se justifica na medida em que traz contribuições para profissionais de biblioteconomia e da ciência da informação no que diz respeito às discussões sobre uma formação calcada no atendimento das necessidades de informação advindas da diversidade cultural, de maneira proativa e acolhedora, conforme apontam as diretrizes da Federação Internacional de Associações de Bibliotecários e Instituições – IFLA (2012); bem como apresenta uma “fotografia” do quadro dos estudos multiculturais nos cursos de formação de bibliotecários e cientistas da Informação de modo a refletir até que ponto tais profissionais em formação têm discutido sua capacidade de atuação em prol de comunidades consideradas, por exemplo, como minorias, trazendo à tona da discussão o papel da Universidade neste contexto – daí a relevância desta pesquisa.

A introdução em foco foi organizada em 5 parágrafos (conferir o texto na íntegra em anexo) nos quais podemos identificar os seguintes elementos:

1º parágrafo

(a) Contextualização/lacuna da qual parte a pesquisa

"Embora as pesquisas apontem para a urgência em se oferecer uma formação que sensibilize o profissional da informação frente às demandas informacionais da sociedade multicultural, é notório o “silenciamento” das instituições de ensino superior quanto ao tema e suas variantes"

(b) Questão problema/questão norteadora gerada pelo problema identificado

"[...] a questão que norteia esta pesquisa é: em que medida as universidades federais, das regiões do Nordeste e do Sudeste, oferecem disciplinas, em seus cursos de formação inicial e continuada, e ações de extensão universitária que dão a oportunidade ao profissional da informação de

discutir o multiculturalismo e seus reflexos no fazer do bibliotecário e do cientista da Informação?"

2º parágrafo

(g) Metodologia

"nossa pesquisa é de caráter qualitativo e quantitativo (RICHARDSON, 1999; DUARTE, 2009) e de natureza exploratória (GIL, 1999)."

(f) Quadro teórico

"Insere-se no quadro teórico dos estudos multiculturais (HALL, 2003; SANTOS, 2003, FLEURI, 2000) e une-se às pesquisas da revisão da literatura no tocante às discussões do Multiculturalismo nas áreas de Biblioteconomia e de Ciência da Informação."

3º parágrafo

(c) objeto de estudo

Este trabalho tem como objeto de estudo a incidência de estudos multiculturais oferecidos nos cursos de formação do profissional da informação

(d) Objetivo geral

"tem por objetivo geral investigar até que ponto o Multiculturalismo faz parte das pautas dos cursos de Biblioteconomia e de Ciência da Informação das Universidades Federais do Nordeste e do Sudeste brasileiro no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão. "

4º parágrafo

(e) objetivos específicos

"Para a realização de nossa pesquisa, perseguimos os seguintes objetivos específicos:

a) analisar os cursos de formação inicial (Graduação) e continuada (Pós-Graduação) para saber se temas voltados para o Multiculturalismo, Diversidade Cultural, Educação, Intercultural e variantes contemplam os estudos multiculturais;

b) estudar programas e projetos de extensão universitária com vistas a verificar se a universidade se (pre)ocupa (com) de ações extensionistas interculturais;

c) discutir se as Universidades Federais do Nordeste e Sudeste apresentam um quadro de formação do profissional bibliotecário e cientista da informação favorável ao estudo do Multiculturalismo"

5º parágrafo

(h) Justificativa

"Este trabalho se justifica na medida em que traz contribuições para profissionais de biblioteconomia e da ciência da informação no que diz respeito às discussões sobre uma formação calcada no atendimento das necessidades de informação advindas da diversidade cultural, de maneira proativa e acolhedora, conforme apontam as diretrizes da Federação Internacional de Associações de Bibliotecários e Instituições – IFLA (2012); bem como apresenta uma “fotografia” do quadro dos estudos multiculturais nos cursos de formação de bibliotecários e cientistas da Informação de modo a refletir até que ponto tais profissionais em formação têm discutido sua capacidade de atuação em prol de comunidades consideradas, por exemplo, como minorias, trazendo à cena da discussão o papel da Universidade neste contexto – daí a relevância desta pesquisa."

PATRÍCIA VARGAS ALENCAR

Tarefa:

Considerando que toda pesquisa começa a partir de uma lacuna na área em que está inserida e que a questão norteadora parte desse contexto, identifique, na "Introdução" de um gênero textual da esfera acadêmica (artigo científico, TCC, Dissertação ou Tese), a "lacuna" (contexto/problema identificado) e a "questão problema" (ou questão norteadora). Faça um "print" (ou uma foto ou copie/cole), informe a referência e encaminhe o arquivo em PDF. Bons estudos!

REFERÊNCIAS DA AULA

COSTA, C. M. da; ALENCAR, P. V. O silenciamento do multiculturalismo na pauta das Universidades Federais do Sudeste e Nordeste brasileiro: tendências na formação do bibliotecário e cientista da informação. **RDBCI: Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação**, Campinas, SP, v. 16, n. 2, p. 433–460, 2018. DOI: 10.20396/rdbci.v16i2.8649938. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rdbci/article/view/8649938>. Acesso em: 9 nov. 2021.

UNIRIO

PROF^a DR^a

PATRÍCIA VARGAS ALENCAR

MÓDULO IV – PRÁTICA DISCURSIVA

Aula 10: Diálogo intertextual

Esta é a aula que inaugura o último módulo do curso intitulado "Prática Discursiva". Vamos praticar algumas particularidades do discurso acadêmico já trabalhadas na disciplina. Você vai precisar rever as aulas 5 e 6 para realizar a tarefa de hoje.

Durante as aulas, abordamos o parágrafo construído a partir da busca de informações e da inclusão do discurso de autoridade (aula 5) e vimos como parafrasear o texto original que serve de mote para o gênero acadêmico que estamos elaborando. Para tanto, vimos que é pertinente fazer escolhas linguísticas adequadas (aula 6) a esse contexto de uso da língua com vistas a ser avaliado positivamente na seara acadêmica. Nesta 10ª aula, vamos unir as duas propostas anteriores em apenas um parágrafo. Ao final de sua elaboração talvez você se sinta como se tivesse saído da "escuridão" da caverna de Platão. Você conhece essa alegoria?

A palavra "alegoria" é assim descrita no contexto da Filosofia:

"Alegoria" - No seu primeiro significado específico, essa palavra indica um modo de interpretar as Sagradas Escrituras e de descobrir, além das coisas, dos fatos e das pessoas de que elas tratam, verdades permanentes de natureza religiosa e moral. (1) "Alegoria" - É a expressão de uma ideia por meio de uma imagem ou de um relato: o inverso da abstração, como que um pensamento figurativo. A alegoria, de um ponto de vista filosófico, nunca prova nada. E é apenas em Platão que ela não é simplesmente ridícula. (2)

(1) ABBAGNANO, N. **Dicionário de Filosofia**. São Paulo: Mestre Jou, 1970.

(2) COMTE-SPONVILLE, André. **Dicionário Filosófico**. Tradução de Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 2003. Disponível em:

<https://sites.google.com/view/sbgdicionariodefilosofia/alegoria>. Acesso em 29 mar 2021.

A "Alegoria das Cavernas", do filósofo grego Platão, nos leva a várias reflexões que podem servir de inspiração para a nossa tarefa de hoje. Segundo informações da Wikipedia:

A alegoria da caverna, também conhecida como parábola da caverna, mito da caverna ou prisioneiros da caverna, é uma alegoria de intenção filósofo-pedagógica, escrita pelo filósofo grego Platão. Encontra-se na obra intitulada A República (Livro VII), e pretende exemplificar como o ser humano pode se libertar da condição de escuridão, que o aprisiona, por meio da luz da verdade, em que o filósofo discute sobre teoria do conhecimento, linguagem, educação e sobre um estado hipotético. (Wikipedia – Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Alegoria_da_Caverna. Acesso em 25 mar 2021).

Segundo o professor de Filosofia Francisco Porfírio: Trazendo a Alegoria da Caverna para o nosso tempo, podemos dizer que o ser humano tem regredido constantemente, a ponto de estar, cada vez mais, vivendo como um prisioneiro da caverna, apesar de toda a informação e todo o conhecimento que temos a nossa disposição.

As pessoas têm preguiça de pensar. A preguiça tornou-se um elemento comum em nossa sociedade, estimulada pela facilidade que as tecnologias nos proporcionam. A preguiça intelectual tem sido, talvez, a mais forte característica de nosso tempo. A dúvida socrática, o questionamento, a não aceitação das afirmações sem antes analisá-las (elementos que custaram a vida de Sócrates na antiguidade) são hoje desprezados.

A política, a sociedade e a vida comum deixaram de ser interessantes para os cidadãos do século XXI que apenas vivem como se a própria vida tivesse importância maior que a preservação da sociedade. As notícias falsas estão enganando cada vez mais pessoas que não se prestam ao trabalho de checar a veracidade e a confiabilidade da fonte que divulga as informações.

As redes sociais viraram verdadeiras vitrines do ego, que divulgam a falsa propaganda de vidas felizes, mas que, superficialmente, sequer sabem o peso que a sua existência traz para o mundo. A ignorância, em nossos tempos, é cultivada e celebrada.

Quem ousa opor-se a esse tipo de vida vulgar, soterrada na ignorância, presa na caverna como estavam os prisioneiros de Platão, é considerado

louco. Os escravos presos no interior da caverna não percebem que são prisioneiros, assim como as pessoas que estão presas na mídia, nas redes sociais e no mar de informações, muitas vezes desinformantes, da internet, não percebem que são enganadas.

Vivemos na época do predomínio da opinião rasa, do conhecimento superficial, da informação inútil e da prisão cotidiana que arrasta as pessoas, cada vez mais, para a caverna da ignorância (Porfírio, 2021).

Você sabia que a "Alegoria da Caverna" já foi retomada em vários gêneros estabelecendo relações intertextuais? Conhece a crítica subjacente à proposta da HQ de Maurício de Souza protagonizada pelo personagem Piteco? E a reflexão do personagem Armandinho em Quadrinhos? Veja o anexo!

Para elaborar a tarefa da aula de hoje, considere os anexos, a saber: a leitura do capítulo XVII (Mito da Caverna) do livro "A República" em anexo (p. 295 - 338), a palestra da professora da Escola de Filosofia Nova Acrópole, escritora e conferencista Lúcia Helena Galvão, bem como os demais gêneros mencionados (HQ com Piteco e o Quadrinho com Armandinho). Vamos ao diálogo intertextual a ser elaborado por você? Considere o roteiro para a tarefa de hoje, a seguir:

Tarefa:

Faça (APENAS) um parágrafo em que você defende a tese "vivemos na caverna de Platão". Siga o roteiro:

- (1) recolha argumentos (em jornais, revistas etc) e crie um período em que você coloque a tese e (APENAS) um argumento (use conectores como "pois" ou "porque" (aula 5);
- (2) faça uma paráfrase do "Mito da Caverna": inserir o autor e colocar o ano de publicação do texto parafraseado e a página (cf.: NBR 10520 para citações), apontar o que o autor afirma e usar o verbo adequado (aula 6);

(3) inclua o discurso de autoridade: considerar o vídeo “O VERDADEIRO MITO DA CAVERNA” da professora Helena Galvão (2023) em anexo e/ou as considerações do professor Porfírio (2021) citado acima (aula 5);

(4) insira uma seção intitulada "referências" abaixo do parágrafo (colocar os textos que foram citados no parágrafo - cf.: NBR 6023 para referências).

UNIRIO

PROF^a DR^a

PATRÍCIA VARGAS ALENCAR

ANEXOS

- <https://www.youtube.com/watch?v=J882OtQHQUo&t=49s>
- <https://tirasarmandinho.tumblr.com/post/104162890894/tirinha-original>

REFERÊNCIAS DA AULA

PORFÍRIO, Francisco. **Mito da Caverna**; Brasil Escola. Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/filosofia/mito-caverna-platao.htm>. Acesso em: 9 nov. 2021.

UNIRIO

PROF^a DR^a

PATRÍCIA VARGAS ALENCAR

Aula 11: Revisão

1) Como visto na aula 4, Medeiros (2009) assinala quatro graus de paráfrase. Relacione-os:

- | | |
|------------|---|
| A- 1º grau | <input type="checkbox"/> Exposição de apreciação, de juízo de valor |
| B- 2º grau | <input type="checkbox"/> Simples substituição de palavras por outras de sentido equivalente |
| C- 3º grau | <input type="checkbox"/> Comentários |
| D- 4º grau | <input type="checkbox"/> Resumo |

MEDEIROS, João Bosco. **Redação científica**: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. São Paulo: Editora Atlas, 2009.

2) Considere a citação que se encontra dentro do fragmento a seguir, para responder à questão:

Ambas as questões (a seleção de obras e o modo de trabalhá-las) parecem passar pela própria justificativa da constituição do objeto, ou seja, a literatura como algo passível de ser ensinado e aprendido: mas enfim, por que estudar literatura? Se pensarmos no procedimento borgeano descrito por Umberto Eco (1992) segundo o qual um leitor é artifício desenvolvido pelos livros para que estes possam conversar entre si, poderíamos estabelecer um diálogo entre textos publicados por Perrone-Moisés, no Brasil, e Jouve, na França [...]

JOUVE, Vincent. **Por que estudar literatura?** Tradução de Marcos Bagno e Marcos Marcio-lino. São Paulo: Parábola editorial, 2012.

O texto acima contém uma citação. Que tipo de citação é essa?

- Citação indireta
- Citação direta

3) Relacione os seguintes elementos básicos de uma Introdução, presentes nos diversos gêneros acadêmicos:

- | | |
|------------------------|---|
| A- Questão norteadora | <input type="checkbox"/> Aquilo que se busca atingir ao final da pesquisa |
| B- Objeto de estudo | <input type="checkbox"/> Questão que decorre do problema localizado (da lacuna identificada) |
| C- Objetivo geral | <input type="checkbox"/> Corresponde à cada etapa a ser executada para atingir o objetivo geral |
| D- Objetivo específico | <input type="checkbox"/> Foco da pesquisa, o assunto a ser investigado |

4) O gênero textual da esfera acadêmica "resumo" (NBR 6028) estabelece relação intertextual com o texto original já que mantém fidelidade com a proposta do mesmo. Esta afirmação é correta?

- Sim
 Não

5) Baseando-se na norma NBR 6028, relacione os diferentes tipos de resumo com suas finalidades:

- | | |
|----------------------------------|---|
| A- Indicativo ou descritivo | <input type="checkbox"/> Compreende a análise crítica de um texto |
| B- Informativo ou analítico | <input type="checkbox"/> Dispensa a leitura do original |
| C- Crítico ou resenha ou resenha | <input type="checkbox"/> Indica apenas os pontos principais do documento e não dispensa a leitura do original |

6) Considerando que, segundo Garcia (2003) "o discurso de autoridade é aquele proferido por alguém dotado de autoridade para ser o porta-voz de um determinado segmento social ou instituição", assinale a afirmativa INCORRETA referente ao "discurso de autoridade":

- A- Pode ser da área de culinária, como por exemplo: uma receita assinada por Ana Maria Braga
- B- Pode ser um texto com autoria anônima, que seja muito famoso e tenha muitas curtidas na internet
- C- É utilizado quando o autor é destaque no escopo científico
- D- É posto em prática por meio de citação direta e indireta

GARCIA, Afrânio. "Tipos de discurso". **SOLETRAS**, São Gonçalo: UERJ, ano 3, n. 5 e 6, p. 186-190, 2003.

7) Qual norma brasileira, editada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), visa tratar das exigências relacionadas à citações em documentos?

- A- NBR 6028
- B- NBR 10520
- C- NBR 9050

8) Relacione os seguintes elementos básicos de uma Introdução, presentes nos diversos gêneros acadêmicos:

- A- Quadro teórico
 - B- Metodologia
 - C- Justificativa
- () Parte em que os conceitos são enquadrados em alguma perspectiva teórica
 - () Maneira como a pesquisa será viabilizada
 - () Argumentação por intermédio da qual se apresenta a relevância da pesquisa

9) Segundo Marcos Bagno (2007), a variação linguística representa:

- A- O padrão para os comportamentos linguísticos considerados adequados, corretos e convenientes
- B- O produto cultural, modelo artificial da linguagem
- C- A língua em seu estado permanente de transformação, de fluidez, de instabilidade

BAGNO, Marcos. **Nada na língua é por acaso**: por uma pedagogia da variação linguística. São Paulo: Parábola Editorial 2007.

10) O autor que recorre à intratextualidade, visa:

- D- Fazer uma citação direta de qualquer espécie
- E- Estabelecer relação com texto de sua autoria
- F- Citar uma autoridade em determinado assunto

Aula 12: Modéstia acadêmica

A "modéstia acadêmica" é um termo usado para justificar o uso da primeira pessoa do plural em detrimento da primeira pessoa do singular em textos acadêmicos. O entendimento é o de que não fazemos nada sozinhos. A colaboração não se limita às considerações do orientado/supervisor, mas se estende a uma leitura sugerida, à ideia compartilhada, às conversas despreziosas sobre a pesquisa empreendida. Portanto, usar a primeira pessoa do plural significa compreender que há o reconhecimento do percurso e que o êxito de qualquer investimento, sobretudo o acadêmico, depende grandemente da contribuição recebida ao longo da trajetória. Nos gêneros da esfera acadêmica, é comum, então, encontrar o uso da primeira pessoa do plural. Considere o fragmento a seguir como exemplo:

Nesta oportunidade, investigamos os mecanismos que compõem a brasilidade em letras de samba, compreendido aqui como prática informacional. Adotamos, para tanto, a abordagem teórica da Análise do Discurso de filiação francesa, bem como aplicamos algumas considerações do campo de estudo da Memória Social. Embora reconheçamos que não só os signos linguísticos, mas todos os seus componentes, como o ritmo, por exemplo, constituem os sentidos do samba e, assim, transmitem informação, delimitamos nosso estudo à análise da letra de samba e essa restrição se justifica pelo fato de a Análise do Discurso ter como objeto de estudo o discurso, entendido como espaço identitário em que se entrecruzam os sentidos resultantes do jogo discursivo entre memória – o já dito e atualidade – o que está sendo dito. A letra de samba em si restabelece os pré-construídos, o modo como aprendemos a ser quem somos, reforçando as marcas identitárias. Tal reforço ocorre por um processo distribuído entre o que chega de novo, via informação, sobre uma base pré-construída, via memória. (Alencar, 2013. p.1)

Note que, embora o artigo não seja assinado por mais de um autor, o uso da primeira pessoa do plural ("investigamos", "adotamos") confere a ele o que estamos chamando de "modéstia acadêmica". Para exercitar o tema da última aula do curso, que tal pesquisar artigos (de um só autor) que recorreram à modéstia acadêmica? Boa pesquisa!

Reflexão:

Nesta última aula, substituímos a "tarefa" pela "reflexão". Considere a mensagem veiculada na animação em anexo. Vamos exercitar o reconhecimento de que o mérito de nossas conquistas é tão somente o resultado de teias solidárias? Bom filme! <https://www.youtube.com/watch?v=cUuKDRzs3F4>

UNIRIO

PROF^a DR^a

PATRÍCIA VARGAS ALENCAR

REFERÊNCIAS DA AULA

ALENCAR, P. V.. O samba como prática informacional: a cultura brasileira através da memória. *In*: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO (ENANCIB), 14., 2013, Florianópolis. **Anais** [...]. Florianópolis: UFSC, 2013.

UNIRIO

PROF^a DR^a

PATRÍCIA VARGAS ALENCAR

GABARITOS**Tarefas – Os gêneros textuais acadêmicos**

- 1) A
- 2) D
- 3) D, C, B, E, A
- 4) D
- 5) C

Tarefas – Escrita Acadêmica

- 1) C
- 2) A
- 3) C
- 4) A, B, C, D
- 5) A, D, E
- 6) C
- 7) A
- 8) Não
- 9) Sim
- 10) Sim

Aula 11: Revisão

- 1) B, D, A, C
- 2) Citação direta
- 3) B, C, A, D
- 4) Sim
- 5) C, B, A
- 6) B
- 7) B
- 8) A, B, C
- 9) C
- 10) B

UNIRIOPROF^a DR^a

PATRÍCIA VARGAS ALENCAR

REFERÊNCIAS

ALCÂNTARA, Ocirene Muniz; PAIVA, Laura Carolina. Análise sobre o dialogismo e a intertextualidade entre os escritos: Monte Castelo, I Coríntios e Camões. **Letras Lusitanas**, Parintins, 2014. Disponível em: <https://letraslusitanas.webnode.com/news/analise-sobre-o-dialogismo-e-a-intertextualidade-entre-os-escritos%3Amon-te-castelo,-i-corintios-e-cam%C3%B5es/>. Acesso em: 11 nov. 2024.

ALENCAR, P. V. **Dimensões da perspectiva intercultural em bibliotecas: tendências em informação, educação e trabalho**. 2010. Projeto Acadêmico - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2010.

ALENCAR, P. V.. O samba como prática informacional: a cultura brasileira através da memória. *In*: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO (ENANCIB), 14., 2013, Florianópolis. **Anais [...]**. Florianópolis: UFSC, 2013.

ALENCAR, P. V.; AMARO, V. R. Mediação na biblioteca: perspectivas para as práticas de leitura literária. *In* ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO (ENANCIB), 20., 2019, Florianópolis. **Anais [...]**. Florianópolis: UFSC, 2019. Disponível em: <https://conferencias.ufsc.br/index.php/enancib/2019/paper/view/506/541> Acesso em: 21 mar 2021.

BAGNO, Marcos. **A norma oculta: língua e poder na sociedade brasileira**. São Paulo: Parábola Editorial, 2003.

BAGNO, Marcos. **Nada na língua é por acaso: por uma pedagogia da variação linguística**. São Paulo: Parábola Editorial, 2007.

COSTA, C. M. ; ALENCAR, P. V. O silenciamento do multiculturalismo na pauta das Universidades Federais do sudeste e nordeste brasileiro: tendências na formação do bibliotecário e cientista da informação. **Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação**, São Paulo, v. 16, p. 1-29, 2018. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rdbci/article/view/8649938> Acesso em: 01 abr. 2021.

COSTA, Nelson Barros de. As letras e a letra: o gênero canção na mídia literária. *In*: DIONISIO, A. *et al.* **Gêneros textuais e ensino**. Rio de Janeiro: Editora Lucerna, 2002. p. 107-121.

DELL'ISOLA, Regina Lúcia Péret. **Retextualização de gêneros escritos**. Rio de Janeiro: Lucerna, 2007. p. 36-37.

DUTRA, Vania Lúcia Rodrigues. "A clareza textual nos trabalhos científicos". *In*.: HENRIQUES; SIMÕES (orgs.). **A redação de trabalhos acadêmicos: teoria e prática**. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2003. p. 55-59.

NESSE momento é possível que as escolas estejam abertas? Por Ana Escobar. [S.l.]: Facebook, 2021. 1 vídeo (3:43 min.). Disponível em: <https://www.facebook.com/DraAnaEscobarResponde/videos/166051811994756/>. Acesso em 22 mar. 2021.

GARCIA, Afrânio. "Tipos de discurso". **SOLETRAS**, São Gonçalo: UERJ, ano 3, n. 5 e 6, p. 186-190, 2003.

GARCIA, Othon. **Comunicação em prosa moderna**. 15. ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1992.

HENRIQUES, Claudio Cezar. "A linguagem e a norma". In.: HENRIQUES; SIMÕES (orgs.). **A redação de trabalhos acadêmicos**: teoria e prática. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2003. p. 23-29.

KOCH, Ingedore G. Villaça. **A coesão textual**. São Paulo: Contexto, 2010.

KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. **Ler e escrever**: estratégias de produção textual. São Paulo: Contexto, 2010.

MACHADO, Anna Rachel. (coord.); LOUSADA, Eliane Gouvêa; ABREU-TARDELLI, Lília Santos. **Planejar gêneros acadêmicos**: escrita científica, texto acadêmico, diário de pesquisa, metodologia. São Paulo: Parábola, 2005.

MARCUSCHI, Luiz Antônio. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. In: **Gêneros textuais**: constituição e práticas sociodiscursivas. São Paulo: Cortez, 2008.

MEDEIROS, João Bosco. **Redação científica**: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. São Paulo: Editora Atlas, 2009.

PORFÍRIO, Francisco. **Mito da Caverna**; Brasil Escola. Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/filosofia/mito-caverna-platao.htm>. Acesso em: 9 nov. 2021.

PORTELA, Fábio. Plágio: o que é e como evitar?. **Medium**, 05 abr. 2018. Disponível em: <https://medium.com/teoria-juridica/pl%C3%A1gio-o-que-%C3%A9-e-como-evitar-1715b623def9>. Acesso em: 30 mar. 2021.

WACHOWICZ, Marcos; COSTA, José Augusto Fontoura. **Plágio acadêmico**. Curitiba: Gedai Publicações/UFPR, 2016. p. 42-43.